

اهتاجية العدد :

- الضوابط القانونية المتعلقة بالمجال الديني في المغرب

أبحاث ودراسات

- حق المساهمين في التصويت داخل الجموع العامة لشركات المساهمة في القانون المغربي
الدكتور محمد مومن
- دور المجلس الأعلى في التوحيد وتحقيق الأمن القانوني
الاستاذ إدريس بلحمجوب
- مقتضيات التحكيم على ضوء القانون 08.05
الاستاذ الحسن الكاسم
- الرقابة القضائية لمصلحة الشركة
الدكتور عبد الرحيم بن بوعيدة
- المراقبة القضائية كإجراء بديل للاعتقال الاحتياطي
الاستاذ المصطفى المهداوي
- نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية المغربية
الدكتور إدريس لكريني

وجهة نظر

- إشكالات مذهب مشرع قانون المعاملات المدنية في حراسة الأشياء "دراسة نقدية مقارنة"
الدكتور علي أحمد المهداوي
- الجمع بين مسطرة الأداء العادية ومسطرة تحقيق الرهن : تعليق على وجهة نظر
الاستاذ عبد اللطيف بو العلف
- وزراء الدولة : الصلاحيات والخلفيات
الدكتور محمد الرضواني

الأعمال القضائية

- أحكام وأوامر ابتدائية
قرارات استئنافية
- قرارات المجلس الأعلى
- أحكام وقرارات تجارية
أحكام وقرارات إدارية

تقارير جامعية

- حجبية الأمر المقضي في المادة المدنية
الدكتور جمال الطاهري

العدد الثامن

المدير المسؤول : الأستاذ محمد أوزيان

الإيداع القانوني : 0070/2006

ملف الصحافة : 05/05 ص

الطبع والإخراج الفني :

مطبعة الأمنية

8، زنقة مولاي رشيد - حسان - الرباط

الهاتف : 05 37 72 48 39 - الفاكس : 05 37 20 04 27

البريد الإلكتروني : impoumnia@yahoo.fr

نشر وتوزيع

دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع بالدار البيضاء

الهاتف / الفاكس : 05 22 83 33 99

جميع الحقوق محفوظة

محتويات العدد

افتتاحية المدير المسؤول : الضوابط القانونية المتعلقة بالمجال الديني في المغرب 11

* المحور الأول : أبحاث ودراسات

- حق المساهمين في التصويت داخل الجموع العامة لشركات المساهمة في القانون المغربي

الدكتور محمد مومن 27

- دور المجلس الأعلى في التوحيد وتحقيق الأمن القانوني

الأستاذ إدريس بلمحجوب 73

- مقتضيات التحكيم على ضوء القانون 08.05

الأستاذ الحسن الكاسم 79

- الرقابة القضائية لمصلحة الشركة

الدكتور عبد الرحيم بن بوعيدة 99

- المراقبة القضائية كإجراء بديل للاعتقال الاحتياطي

الأستاذ المصطفى المهداوي 111

- نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية المغربية

الدكتور إدريس لكريني 123

* المحور الثاني : وجهة نظر

- إشكالات مذهب مشرع قانون المعاملات المدنية في حراسة الأشياء "دراسة نقدية مقارنة"

الدكتور علي أحمد المهداوي 135

حق المساهمين في التصويت داخل الجموع العامة لشركات المساهمة في القانون المغربي

الدكتور محمد مومن
أستاذ باحث بكلية العلوم
القانونية والاقتصادية والاجتماعية
بمراكش

مقدمة

تعتبر شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها، يقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية¹، ويكون الشريك فيها مسؤولاً عن ديون الشركة بقدر حصته، وهي بذلك تعد النموذج الأمثل لشركات الأموال حيث تقوم على الاعتبار المالي ولا تعدد فيه بشخصية المساهم، وإنما بقيمة ما قدمه في رأسمال الشركة. ولكن مع ذلك فالمساهم يقوم بدور أساسي في هذه الشركات، لأنه لولا المساهمات المالية لمجموع الشركاء المساهمين ما كانت الشركة لتقوم.

ويجب أن تتضمن الشركة العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها وتسييرها ورقابتها، وإن كان المشرع لم يحدد الحد الأقصى لهذا العدد، إلا أنه لا يمكن أن ينزل عن الحد الأدنى القانوني الذي هو خمسة شركاء².

ويخول امتلاك المساهم لجزء من رأسمال الشركة اكتساب حقوق عديدة مالية كالحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وكذلك حق التصرف في الأسهم، إضافة إلى حقوق غير مالية كحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس. إلا أنه لن يتأتى للمساهم

1 - المادة الأولى من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 المؤرخ في 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996)، منشور في الجريدة الرسمية عدد 4422، بتاريخ 17 أكتوبر 1996.

2 - الفقرة الثالثة من المادة 1 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

ممارسة هذه الحقوق إلا إذا كان يحق له الإدلاء برأيه والمشاركة في اتخاذ أي قرار من شأنه أن يكون له نتائج مصيرية قد تمس مصالحه، لذلك أقام المشرع نظام شركة المساهمة بشكل شبيه إلى حد ما بالمؤسسة الديمقراطية تستمد السلطات فيها من القاعدة التي تتداول في جمعيات عمومية³ لاتخاذ القرار وتعيين أجهزة التسيير والمراقبة عن طريق حق الاقتراع أو التصويت، وضمن للمساهم هذا الحق داخل الجمعيات العامة باعتباره وسيلة المساهمين في تسيير شؤون الشركة واتخاذ القرارات الملائمة لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها، كما أن هذا الحق من الحقوق الأساسية والجوهرية التي ترتبط بالسهم بحيث يجوز للمساهم ممارسته بكل حرية في الجموع العامة بنفسه أو بواسطة وكيله بغية حماية مصالحه المالية وغير المالية داخل الشركة، وهو ما يعبر عنه بمبدأ حرية المساهم في ممارسة حق التصويت، وهذا الحق ملازم للملكية السهم، ولا يجوز حرمان المساهم منه بنص في نظام الشركة وإن جاز تنظيم استعماله في حدود معينة، ويعتبر باطلاً وكأن لم يكن كل اتفاق مسبق يتنازل بمقتضاه المساهم عن حقه في التصويت أو التعهد بالتصويت في اتجاه معين.

ويعود في الأصل لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه، وهو ما يعرف بقاعدة التناسب، غير أنه يجوز النص في نظام الشركة على تحديد عدد الأصوات ومضاعفتها حسب الغاية والمصلحة المتوخاة.

ونستنتج من ذلك أن حق التصويت يرتكز على قاعدتين الأولى هي مبدأ حرية التصويت الذي أحاطه المشرع بمجموعة من الضمانات لحمايته، والقاعدة الثانية هي قاعدة التناسب، وسنخصص لكل قاعدة فصلاً مستقلاً.

الفصل الأول : مبدأ حرية التصويت

يقصد بحرية التصويت حرية المساهم في التصويت داخل الجموع العامة للشركة أو عدم التصويت، وفي حالة اختياره التصويت له حريته في تحديد الوجهة التي يريدها لصوته، ويجسد هذا المبدأ أهم حق لحامل الأسهم، إذ أن هذا الأخير يعبر به عن إرادته وآرائه الشخصية، ويسعى

3- جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش أن "أساس القرارات المعتمدة من لدن الشركاء في الشركة ومصدرها القانوني هو ما ينبثق عن الجمعية العامة المنعقدة بشكل قانوني"، قرار رقم 07/813، صادر في 2007/6/21 في الملف عدد 06/9/581، غير منشور.

إلى المشاركة في صنع قرارات الشركة، والدفاع عن مصالحه المالية وحماية رأسماله المستثمر في شركة المساهمة التي يعد عضوا فيها، لذلك يعتبر مبدأ حرية التصويت شرطا أساسيا لصحة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، وإن كان يمكن ممارسته بطرق مختلفة، وبالرغم من أهمية هذا المبدأ فإن المشرع لم يحدد طبيعته القانونية وإنما اكتفى بإحاطته بضمانات قانونية.

ولتبيان ذلك سندرس في مبحث أول الطبيعة القانونية لحق التصويت وطرق ممارسته وفي مبحث ثان ضماناته القانونية.

المبحث الأول : الطبيعة القانونية لحق التصويت وطرق ممارسته

التصويت هو العملية التي يقوم بها الشخص لإعطاء صوت أو الإدلاء برأي داخل جماعة معينة، كما أنه الرأي الذي يعرب عنه صاحبه ليبدل على انتخاب من يسميه عضوا في مجلس أو جمعية، وهو المزية الأساسية التي تخولها صفة مساهم في شركة المساهمة، ومن ثمة يحق لهذا الأخير أن يمارس هذا الحق وأن لا يمارسه، وهو حر في أن يصوت أو لا يصوت، وحر أيضا في الانسحاب من الشركة والتخلي عن حقه في الإدلاء بصوته في أمورها وذلك بتفويته لأسهمه، وهو يمارسه بطرق مختلفة.

ولتبيان ذلك، سندرس في المطلب الأول الطبيعة القانونية لحق التصويت، وفي المطلب الثاني طرق ممارسة حق التصويت.

المطلب الأول : الطبيعة القانونية لحق التصويت

إن التصويت يمنح المساهم فوائد كثيرة، فهو من ناحية يمكنه من المشاركة في التعبير عن إرادة الشركة، ومن ناحية أخرى يشكل الوسيلة الفعالة للدفاع عن مصالحه⁴. وقد أدى تنوع هذه الفوائد إلى اختلاف الفقه حول الطبيعة القانونية لحق التصويت، فمنهم من يرى أن حق التصويت حق فردي للمساهم (أولا)، بينما يؤكد البعض أن له طبيعة وظيفية يجب على المساهم أن يمارسه

4 - الحسن بويكضارن، حقوق حملة الأسهم غير المالية على ضوء قانون شركات المساهمة الجديد والقانون المقارن، رسالة لنيل دبلومات الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، السنة الجامعية 1997/1998، ص 193.

بالشكل الذي يحدده القانون أو عقد الشركة (ثانيا)، في حين حاول جانب آخر من الفقه الجمع بين الرأيين والقول إن حق التصويت له طبيعة مزدوجة (ثالثا).

أولا : الاتجاه الفردي في تحديد طبيعة حق التصويت

يرى هذا الاتجاه من الفقه⁵ أن حق التصويت داخل الجموع العامة هو حق فردي يهدف إلى تحقيق المصالح الشخصية للمساهم⁶، فهو مجرد رخصة يملكها المساهم ويملك معها الحرية في استعمالها أو عدم استعمالها، وبالتالي فإن حق التصويت ليس إلزاميا⁷، ويمكن للمساهم التخلي عن حقه في التصويت، كما أنه هو الوحيد الذي له الحق في المساس به، لأنه المسؤول عن وجوده وعن ممارسته، ونتيجة لهذا فإنه يمكن أن يستخدمه للدفاع عن مصالحه حتى فيما يتعارض مع المصالح الجماعية لباقي المساهمين، لكن بشرط ألا يتم ذلك عن غش أو بهدف الإضرار بالغير⁸.

ثانيا : الاتجاه الوظيفي في تحديد طبيعة حق التصويت

يذهب اتجاه في الفقه إلى أن حق التصويت هو حق جماعي⁹ وذو طبيعة وظيفية يمارسه المساهم تحقيقا لمصلحة الشركة¹⁰، ولحماية المصالح الجماعية المشتركة للمساهمين، وأن حضور وتصويت المساهم في مداوات الجموع العامة يمثل تنفيذا لالتزام تعاقدى اتجاه الشركة بسبب توفره على أسهم فيها، لأن الحياة الداخلية للشركة ليست صراعا بين المساهمين حول مصالح متعارضة ولكنها تعاون فيما بينهم من أجل تحقيق أغراض مشتركة.

5 - George RIPERT et René ROBLOT : Traité de droit commercial, Tome 1, 10^{ème} édition, Paris. 1980. p.887.

6 - فاروق إبراهيم جاسم، حقوق المساهم في شركة المساهمة، منشورات الحلبي الحقوقية، القاهرة 2008، ص 192.

7 - أحمد شكري السباعي، الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن، الجزء السادس في شركات الأموال والشركة ذات المسؤولية المحدودة، دار نشر المعرفة، الرباط، ص 136.

8 - الحسن بويكضارن المرجع السابق، ص 194

9 - أمانر الحسين، التعسف في استعمال حق التصويت داخل الجموع العامة لشركات المساهمة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش، السنة الجامعية 2001/2000، ص 25.

10 - المهدي شبو، تعسف الأقلية في استعمال حق التصويت داخل الجموع العامة للشركات التجارية، مقال منشور في مجلة المحاكم المغربية التي تصدرها هيئة المحامين بالدار البيضاء، العدد 91، ص 157.

والغاية من
المساهمين في الشر
يمارس هذا الحق
بغض النظر عن
يحترم قرارات
هو حق اجتماعي
وبسيطة للمصلح
حين اعتبرت في
المساهم أن يمار
المشركة للمساه

ثالثا :

يرى أد
التصويت محل
الخاصة، ومن
هذا الحق تس
وبالتالي فإنه
وجود قرارات
لمقتضيات قان
حدودا لا يج
ونرى
الطابع العقد

12 - قرار ر
yme,

14 - الحس

والغاية من ممارسة حق التصويت هي خلق قرار يمثل ثمرة تعاون عملي واتفاق إرادات المساهمين في الشركة، وإذا قلنا إن حق التصويت هو حق من الحقوق الفردية للمساهم فلا يتصور أن يمارس هذا الحق باستقلال عن الإطار الذي حدده القانون والمتمثل في الجمعية العامة، لذلك نجد أنه بغض النظر عن كونه حقا فرديا فهو أيضا حق تسيير ووظيفة يمارسها المساهم وتصرف جماعي يحترم قرارات الأغلبية باعتبارها قانون مقدس داخل هذا النوع من الشركات، ولهذا فحق التصويت هو حق اجتماعي مقرر لتكوين وتشكيل إرادة الجماعة ولخدمة الصالح العام الذي يعد نتيجة حتمية وبسيطة للمصلحة الخاصة للمساهم¹¹، وبهذا الرأي أخذت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش حين اعتبرت في قرار لها¹² "أن التصويت داخل الجمعيات العامة للشركة هو حق وظيفي يتعين على المساهم أن يمارسه بحسن نية وطبقا للوجهة القانونية وأن يستعمله لحماية الشركة والمصالح المشتركة للمساهمين".

ثالثا : الاتجاه المزدوج في تحديد طبيعة حق التصويت

يرى أصحاب هذا الرأي¹³ أن النقاش الذي يميز بين التصور الفردي والتصور الوظيفي لحق التصويت محل انتقاد، لأن هذا الأخير في حقيقته ذو طبيعة مزدوجة، فهو يخدم مصالح المساهم الخاصة، ومن جهة أخرى يعد حقا يستهدف مصلحة الشركة، وآلية من آليات حياتها، لأن ممارسة هذا الحق تستوجب حضور المساهم في جموع المساهمين، واتخاذ القرارات فيها بأغلبية الأصوات، وبالتالي فإنه يوافق على جميع القضايا التي تصب في مصلحة الشركة، ويمتنع عن التصويت في حالة وجود قرارات ستضر بها أو تخدم فئة من المساهمين، وأن حرية المساهم في التصويت تخضع لمقتضيات قانونية يمارس في ظلها هذا الحق من أجل تحقيق أهدافه، كما أن هذه المقتضيات ترسم حدودا لا يجب تجاوزها حفاظا على مصلحة الشركة¹⁴.

ونرى أن طبيعة حق التصويت تختلف بحسب التكييف الذي يعطى للشركة، فإذا تم تغليب الطابع العقدي لها، فإن حق التصويت يكون وسيلة للدفاع عن مصالح الشريك في هذا العقد، ويغلب

11 - Georges RIPERT et René ROBLOT, Op. Cit, p : 857

12 - قرار رقم 2002/597، الصادر بتاريخ 2002/07/02، في الملف عدد 2007/705، غير منشور.

13 - Dominique Schmidt, les droits de la minorité dans la société anonyme, Bibliothèque de droit commercial, Tome1, Paris, Sirey 1970, p 56.

14 - الحسن بويكضارن، المرجع السابق، ص 196

عليه حينئذ الطابع الفردي. أما إذا اعتبرت الشركة نظاما قانونيا، فإن حق التصويت يكون له طابع وظيفي يصب في مصلحة الشركة. إلا أنه واعتبارا لأن فكرة النظام القانوني للشركة لا تستبعد تماما فكرة العقد فإن هذا الحق يكون له طابع مزدوج، مع الإشارة إلى أن الخلاف حول طبيعة هذا الحق هو خلاف ذو طابع نظري ليس له آثار عملية.

المطلب الثاني : ممارسة حق التصويت

تعتبر عملية التصويت تصرفا إراديا يستلزم توفر الشروط الضرورية لإنشاء أي تصرف قانوني، والأصل أن حق التصويت حق شخصي لكنه يقبل الإنابة (أولا)، كما أن ممارسته تكون بطرق متعددة (ثانيا).

أولا : حق التصويت حق شخصي لكنه يقبل الإنابة

إذا كان المشرع المغربي قد أجاز للمساهم في المادة 131 من القانون رقم 17.95 أن يمثله في الجمع العام وبالتالي في ممارسة حق التصويت مساهم آخر أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعهم، فإن الأصل في ممارسة هذا الحق أنه شخصي يمارسه المساهم بنفسه.

1 - التصويت الشخصي :

تقتضي هذه الطريقة حضور المساهم شخصيا في الجمع العام، والإدلاء بصوته مباشرة خلال انعقاد هذا الجمع، ويحق مبدئيا لكل مساهم المشاركة في الجمع العام لأن هذا الحق لصيق بصفته كمساهم ولا يجوز حرمانه منه أيا كان عدد الأسهم التي يمتلكها. ويعتبر في حكم الحاضر بصفة شخصية في الجمع العام المساهم الذي يشارك في الجمعية بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة، أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف به.

غير أن حق الحضور يمكن أن يقيد إما من طرف القانون كحالة الأسهم غير المحررة، أو من النظام الأساسي للشركة كضرورة امتلاك عدد معين من الأسهم للمشاركة في الجمع العام، كما يمكن للشركة أن تصدر بشروط معينة أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت.

والأصل أن مالك السهم هو الشخص الحائز له والذي يستطيع تقديمه، إذا فالسهم للحامل، أو الذي يوجد اسمه في سجل أسهم الشركة إذا كانت الأسهم اسمية، لكن قد تقع حالات يصبح فيها شخصان أو أكثر لهم حقوق مختلفة على نفس السهم، كأن يترتب على السهم حق انتفاع أو يقع عليه رهن أو حجز، أو تصير مجموعة من الأسهم مملوكة على الشيوع بين عدة أشخاص.

وفي هذه الحالات يتعين تحديد من له الحق في الحضور والمشاركة في الجمعيات العامة.

فإذا كانت ملكية الأسهم لشخص وثبت الانتفاع عليها لشخص آخر ولم يتفق الاثنان على كيفية ممارسة التصويت فإن حق التصويت الناشئ عن السهم يكون حسب المادة 129 من القانون رقم 17.95 لصاحب حق الانتفاع خلال الجمعيات العامة العادية ومالك الرقبة خلال الجمعيات العامة غير العادية ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، وهو حل منطقي لأن الجمعية العادية تختص غالبا بأعمال الإدارة وهي التي تهتم صاحب الانتفاع لأنه هو الذي يهيمه بصفة مباشرة حسن سير الشركة وتكون له مصلحة في الاشتراك في إدارتها. أما الجمعيات غير العادية فتختص بتعديل النظام الأساسي للشركة أو الرفع من رأسمالها وهي أمور تهتم بالدرجة الأولى مالك الرقبة.

أما إذا كانت الأسهم مملوكة على الشيوع بين عدة شركاء، فإنه في حالة التراضي يمثلهم في الجمعيات العامة واحد منهم أو وكيل وحيد عنهم، وفي حالة اختلافهم يعين رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، الوكيل بطلب من أكثر المشتركين حرصا¹⁵، وإن كان المشرع لم يحدد معنى هذه الأغلبية "الحريضة" التي اشترطها، وما هو الحل في حالة التساوي بين الشركاء في ملكية الأسهم، وهل يمكن تفسير عبارة أكثر المشتركين حرصا بالمساهم الذي يهيمه الاستعجال؟

أما إذا كانت الأسهم مرهونة رهنا حيازيا فإن حق التصويت يكون لمالكها المدين الراهن دون الدائن المرتهن، ويتعين على هذا الأخير أن يمكن الأول من مباشرة التصويت بأن يودع الأسهم قبل انعقاد الجمعية العامة إذا كان ذلك لازما¹⁶ وطلب المدين ذلك وتحمل المصاريف دون أن يترتب عليه فقد حيازته لها.

ويسري نفس الحكم على حالة الأسهم التي وقع عليها الحجز حيث يرجع حق التصويت إلى المدين المحجوزة أسهمه، لأنه يظل دائما مالكا لها، ويمكنه في حالة عدم حضوره أن يعين وكيلًا

15 - الفقرة الثانية من المادة 129 من القانون رقم 17.95.

16 - تنص المادة 130 من القانون رقم 17.95 على أنه "يمكن أن يخضع النظام الأساسي المشاركة في الجمعيات أو التمثيل فيها إما إلى تقييد المساهم في سجل الأسهم الإسمية للشركة أو إلى إيداع الأسهم لحاملها أو شهادة إيداع مسلمة من قبل المؤسسة المودع لديها هذه الأسهم في المكان المحدد في إعلام دعوة الانعقاد.

يحدد النظام الأساسي المدة التي يجب أن تتم الإجراءات خلالها. ولا يمكن أن تتجاوز خمسة أيام قبل تاريخ انعقاد الجمعية".

عنه، أو يصوت بالطرق الأخرى التي نص عليها المشرع، ولا يمكن للدائن الحاجز أن يحضر بدله إلا إذا كان من الأشخاص الذين خولهم المشرع ذلك¹⁷.

ولا يكون للحارس على الأسهم مباشرة التصويت في الجمعيات العامة لأن ذلك ليس لازماً لتنفيذ مهمته، ومع ذلك فقد يعهد إليه رئيس المحكمة بالتصويت استثناءً إذا اقتضت ظروف الاستعجال اتخاذ هذا الإجراء الاستثنائي¹⁸.

وتجدر الإشارة إلى أن حق التصويت مجرد رخصة يملكها المساهم ويملك معها كامل الحرية في استعمالها أو الامتناع عن ذلك، وهو في جميع الحالات يسمح للمساهم باتخاذ قراره بكل حرية واستقلال دون أن يتعرض لأي إكراه خارجي، فهو الشخص الوحيد الذي يجب أن يمارس هذا الحق بكل حرية ويدلي برأيه إما بالتأييد أو الرفض وإما بالامتناع عن التصويت، ولا يمكن للغير أن يتولى هذه المهمة بدون إذنه.

2 - التصويت عن طرق الوكالة :

إذا كان الأصل أن التصويت حق شخصي لا يسمح للمساهم بالتنازل عنه أو رفضه، فإنه نظراً لأن المساهم قد يوجد في ظروف معينة تجعل تصويته بصفة شخصية شيئاً صعباً وربما مستحيلاً، وأن الزامية حضوره شخصياً قد تدفعه إلى ركوب مشاق وصعوبات كثيرة، فقد سمح المشرع بممارسة حق التصويت بواسطة وكيل، وهو استثناء قرر لمصلحة المساهم للمساعدة في الحد من ظاهرة تغيب المساهمين الذي تعاني منه شركة المساهمة. وبالتالي لا يشترط بالضرورة أن يحضر المساهم أو المكتتب جلسات الجمعية ويصوت بنفسه وإنما يسوغ له قانوناً أن يعين ممثلاً.

ويمكن تقسيم طريقة التصويت عن طريق الوكالة إلى ثلاثة أنواع :

أ - الوكالة الاتفاقية

يملك المساهم تبعاً لمبدأ حرية ممارسة حق التصويت حق اختيار من يمثله شريطة احترام مقتضيات القانونية أو البنود الخاصة في الأنظمة الأساسية، حيث يشترط المشرع لتطبيق هذه الوكالة :

17 - يرى الأستاذ الحسن بويكضارن أن المساهم المدين يمكنه في حالة عدم حضوره أن يعلم بذلك الدائن الحاجز ليحضر بدله، المرجع السابق، ص. 150.

18 - علي حسن يونس، الشركات التجارية، مطبعة أبناء وهبة حسان، القاهرة، 1991، ص 361.

* أن يكون الوكيل من المساهمين أو من الأشخاص الذين عينهم القانون.

تبقى المادة 131 من القانون رقم 17.95 على أنه "يمكن للمساهم أن يمثله مساهم أو أن يمثله زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو شركة تسيير محفظات قيم منقولة إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب¹⁹.

ويرى بعض الفقه²⁰ أن حصر النيابة في المساهمين بعضهم لبعض أو في الأزواج أو الأصول أو الفروع مبادرة حسنة تضمن المصالح وتحفظ الأسرار، وتضمن أن يكون للوكيل في الجمعية العامة مصلحة جديدة في مراقبة تصرفات مجلس الإدارة، وتساعد على خلق الجو الملائم للتفاهم والوصول إلى حلول ناجعة ومتوافق عليها، لأن مصلحة الشركة هي مصلحة المساهمين أنفسهم. وإن كنا نرى ترك الحرية للمساهم قصد اختيار من يمثله في الجمعيات العامة على غرار ما هو معمول به في الشركة ذات المسؤولية المحدودة²¹، كما أن إمكانية تمثيل شركة تسيير محفظات قيم منقولة للمساهم، إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب الذي أضافها المشرع بمقتضى تعديل 2008، وإن كان من شأنه أن يوفر خبراء ومختصين للقيام بتمثيل المساهمين الذين لا يرغبون في حضور الجمعيات العامة، فإنه يجب ضرورة ضبط عمل هذه الشركات حتى لا تستغل هذه الوكالات لأهداف قد لا تكون دائما في مصلحة المساهمين.

* أن تكون الوكالة ثابتة في توكيل كتابي :

اشترط المشرع في المادة 132 من قانون شركات المساهمة لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص موقع من طرف المساهم من أجل تمثيله في إحدى الجمعيات يشير فيه إلى اسمه الشخصي والعائلي وموطنه.

19 - كما تم تعديلها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.18 المؤرخ في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5639 صادر بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008).

20 - أحمد شكري السباعي، المرجع السابق، ص 330.

21 - أجاز المشرع المغربي في الفقرة الرابعة من المادة 72 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة للشريك في شركة ذات المسؤولية المحدودة أن يمثله شخص من الغير في الجمعية العامة إذا كان النظام الأساسي يسمح بذلك.

* أن يكون التوكيل مؤقتا :

يجب أن يمنح التوكيل من أجل جمعية واحدة فقط، ينتهي بقوة القانون بانتهاء هذا الإجراء. غير أنه يمكن منحه من أجل جمعيتين، الأولى عادية والأخرى غير عادية، منعقدتين في نفس اليوم أو داخل أجل خمسة عشر يوما. ويعد التوكيل الممنوح من أجل جمعية واحدة جائزا بالنسبة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال، وهو بذلك يعتبر توكيلا خاصا من أجل القيام بإجراء محدد وهو واقعة المشاركة في التصويت داخل جمع عام معين.

وإذا توفرت هذه الشروط، فإنه يسوغ عمليا أن يختار عدد من المساهمين نفس الوكيل الذي يجوز له بدوره أن يجمع بين يديه أكبر عدد من الأصوات سواء أكانت شخصية أو عائدة إليه عن طريق الوكالة²²، مع السماح للنظام الأساسي بوضع حد أقصى لعدد هذه التوكيلات أو الأصوات²³، إلا أنه لا يحق للوكيل المعين أن ينيب عنه شخصا آخر.

ب - الوكالة القانونية أو الشرعية :

إن هذه الوكالة خاصة بالمساهمين الذين لا يتمكنون من الحضور شخصيا إلى الجموع العامة، والتصويت فيها لوجود عائق قانوني يمنعهم من ممارسة هذا الحق، وبالتالي لا يشترط فيها الشروط الخاصة بالوكالة الاتفاقية.

ويصبح تمثيل المساهم في حق التصويت ضروريا في حالات معينة من بينها :

• الحالة التي يكون فيها المساهم شخصا معنويا كشركة تجارية، فيلزم في هذه الحالة بحكم طبيعته تعيين ممثله القانوني للتصويت نيابة عنه في الجمع العام،

• حالة ناقص الأهلية أو عديمها حيث يقوم الولي أو الوصي أو المقدم بدور الوكيل ويصوت نيابة عن المساهم ما دام أنه المكلف بإدارة أمواله. وتعتبر هذه القاعدة من النظام العام لا يمكن للنظام الأساسي للشركة استبعادها،

22 - تنص الفقرة الثانية من المادة 132 من القانون رقم 17.95 على أنه "يمكن لكل مساهم أن توكل إليه الصلاحيات المفوضة له من طرف مساهمين آخرين قصد تمثيلهم في إحدى الجمعيات دونما تحديد لعدد التوكيلات أو الأصوات التي يمكن لشخص واحد أن تتوفر عليها سواء باسمه الشخصي أو بوصفه وكيلا، إلا إذا حدد النظام الأساسي عدد هذه التوكيلات أو الأصوات".

23 - يهدف المشرع من هذا الاستثناء تفادي امتلاك وكيل واحد عددا من الأصوات يمكنه من أن يشكل أغلبية لوحده، وبالتالي السيطرة على قرارات الشركة.

• حالة

المرتبطة بها إلا بالتصويت في المحكمة التجارية

• حالة

الجمعيات العا

أحدهم، وفي ه

تخول الحضور

• حال

حيث يمارس

طرف وكيل تع

• حال

لإدارة أمواله أ

• ويم

معنوي يكون

وسواء

الذي يعينه ل

باسمه الخاص

تفويطا له، لأ

لهذا الوكيل

المادة 1

بتنفيذه

بالجري

المادة 2

- حالة كون الأسهم مشاعة بين عدد من الأشخاص حيث لا يمكن ممارسة كل الحقوق المرتبطة بها إلا بالتراضي الجماعي للمعنيين، بما فيها الاتفاق على تعيين وكيل مشترك لكي يقوم بالتصويت في الجمعيات العامة، وفي حالة النزاع يمكن لأحد الشركاء على الشروع أن يطلب من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمر المستعجلة تعيين وكيل لهذه الغاية،
 - حالة المساهمين الذين لا يتوفرون على عدد الأسهم المطلوب في النظام الأساسي للمشاركة في الجمعيات العامة حيث يمكنهم الانضمام إلى بعضهم حتى يبلغوا هذا الحد الأدنى وأن يمثلهم أحدهم، وفي هذه الحالة يمكن أن تعطى الوكالة لمساهم لا يتوفر على الحد الأدنى من الأسهم التي تخول الحضور في الجمعيات العامة،
 - حالة المسيرين المحرومين من الأهلية التجارية في الشركات الخاضعة لمسطرة المعالجة، حيث يمارس حق التصويت داخل جمعيات هذه الشركات بموجب المادة 717 من مدونة التجارة من طرف وكيل تعيينه المحكمة لهذا الغرض بناء على طلب من السنديك،
 - حالة الغائب إذا كان مساهما في شركة مساهمة حيث يمكن للقيم الذي تعيينه المحكمة لإدارة أمواله أن يحضر للجموع العامة ويصوت نيابة عن المساهم الغائب،
 - ويمكن أيضا في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن يمثل المساهم فيها كل شخص معنوي يكون غرض شركته تسيير محفظات قيم منقولة²⁴.
- وسواء كانت الوكالة اتفاقية أو قانونية، فإنه يتعين على الوكيل أن يصوت حسب الاتجاه الذي يعينه له الموكل وفي نطاق وحدود الوكالة، إذ أن المساهم ينقل للوسيط حق ممارسة التصويت باسمه الخاص، ولهذا يعد التصويت كأنه صادر من المساهم نفسه، وليس تخليا عن هذا الحق أو تفويتا له، لأن الوكيل يمثل المساهم الموكل، ويعبر عن إرادة هذا الأخير للدفاع عن حقوقه، ولا يحق لهذا الوكيل المعين أن ينيب عنه شخصا آخر²⁵، "ويكون التفويض المعطى للوكيل من قبل المساهم
-
- 24 - المادة 131 من القانون رقم 17.95 كما تم تعديلها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.18 المؤرخ في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5639، بتاريخ 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008).
- 25 - المادة 132 من القانون رقم 17.95.

لتمثيله في الجمعية العامة ملزما له في كل ما اتخذته من قرارات ما دام الوكيل قد حضر يوم انعقادها، ووقع في المحضر، ولم يصدر عنه أي احتجاج أو تحفظ حول المقترحات المقدمة في جدول الأعمال²⁶.

ج - الوكالة على بياض :

تتم هذه الوكالة حينما يرسل المساهم هذه الأخيرة دون أن يبين فيها اسم الوكيل، حيث يفوض فيها لمجلس الإدارة مهمة اختيار وكيل عنه، وهي تعبير عن ثقة المساهم في مجلس الإدارة. وفي هذه الحالة يتولى رئيس الجلسة أو الجمع العام التصويت لصالح مشاريع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، أو تلك التي يساندها هذا الأخير، إلا أنه لا يتصرف بوصفه وكيلا، بل كمنتدب قانوني، مما يخول له القيام بهذا الإجراء، حتى ولو كان ممنوعا عليه المشاركة في التصويت شخصيا أو بوصفه وكيلا²⁷.

ثانيا : طرق ممارسة حق التصويت

تتداول الجمعية العامة بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها في كل مسألة واردة في جدول أعمالها، ثم تطرح هذه المسائل للتصويت عليها بغية اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، ويجري التصويت بطرق مختلفة، يمكن تقسيمها إلى أربعة أنواع : الأول يتعلق بالطريقة العادية، والتي تتم بحضور المساهمين شخصيا أو نيابة، الثانية يتم فيها التصويت بوسائل الاتصال عن بعد، الثالثة هي التصويت عن طريق المراسلة. وأما الرابعة فتتم بواسطة نظام الوكالات على بياض.

1 - الطريقة العادية في التصويت :

بقصد بالطريقة العادية في التصويت الحالة التي يتم فيها حضور المساهمين إما شخصيا أو نيابة بعد توفر النصاب القانوني للجمع العام المراد انعقادها، ويكون التصويت علنيا بحسب الأصل، ويمكن أن يكون سريا.

فإذا كان التصويت علنيا فإنه يتم برفع اليد²⁸، أو بتسليم المساهمين ورقة أو عددا من الأوراق بنسبة عدد الأصوات التي تعود لكل واحد منهم، وتكون كل ورقة صالحة لصوت واحد أو لأكثر

26 - حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، صادر بتاريخ 11 مارس 1987، تحت عدد 779، في الملف التجاري رقم 55/1365، أشار إليه الحسين أمانار، المرجع السابق، ص 53.

27 - أحمد شكري السباعي، ص 329.

28 - إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الثاني، الشركات التجارية، منشورات عويدات، بيروت - باريس، 1982، ص 362.

حسب الصيغة المتفق عليها، ويدون المساهم على كل ورقة من هذه الأوراق وجهة اقتراحه (نعم أو لا)، ولكن قد يتسلم لهذه الغاية أوراقا مزدوجة تحمل إحداها بيان (نعم) والأخرى بيان (لا) ويعيد منها ما يبين وجهة نظره.

ويمكن أن يكون التصويت بصفة سرية إذا كان مشروطا في النظام الأساسي²⁹، غير أن هذه الطريقة تصبح إجبارية عندما يتعلق الأمر بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، أو بعزلهم، أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثل نسبة من الأصوات الحاضرة في الاجتماع.

2 - نظام التصويت بواسطة وسائل الاتصال عن بعد :

من بين المستجدات التي جاء بها القانون رقم 20.05 المغير والمتمم للقانون رقم 17.95 هي إدماجها للتقنيات الحديثة في مجال الحضور والتصويت في الجمعيات العامة لشركات المساهمة، حيث نصت المادة 111 على أنه يمكن أن ينص النظام الأساسي على أنه يعتبر في حكم الحاضرين لأجل احتساب النصاب والأغلبية المساهمون الذين يشاركون في الجمعية بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو بوسائل مماثلة تمكن من التعريف بهم.

ويقصد بهذه الوسائل كل الوسائل التي تمكن المساهمين في الشركة من المشاركة عن بعد في اجتماعات الشركة، والتي تستجيب للشروط التالية :

- التوفر على الميزات التقنية التي تضمن المشاركة الفعلية في اجتماعات أجهزة التسيير أو الأجهزة الاجتماعية التي يتم بث مداولاتها بطريقة غير متقطعة ؛

- التمكين من التعريف مسبقا بالأشخاص المشاركين في الاجتماع بواسطة هذه الوسيلة ؛

- التمكين من وضع تسجيل موثوق للمناقشات والمداولات، من أجل وسائل الإثبات.

وفي حالة استعمال هذه الوسيلة، يجب أن تبين محاضر اجتماعات هذه الأجهزة كل طارئ تقني متعلق بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة عندما يحدث اضطرابا في سير الاجتماع.

29 - علي حسن يونس، المرجع السابق، ص 362.

3 - نظام التصويت بالمراسلة :

أجاز المشرع المغربي للشركة الأخذ بنظام التصويت عن طريق المراسلة في نظامها الأساسي متى رأت منفعة في ذلك، وأنها تلائم الوضع الخاص للمساهمين داخل الشركة³⁰. وهذه الوسيلة هي في الحقيقة تصويت مسبق على القرارات لأنه يتم قبل انعقاد الجمعية العامة.

وقد أخذ المشرع المغربي بهذه الطريقة رغبة منه في تسهيل إشراك المساهمين في حياة الشركة، والتخفيف من آثار الغياب السيئة داخل الجموع العامة، وتلافي أخطار الوكالات على بياض، كما أن هذه الطريقة تساعد كثيرا على بلوغ النصاب القانوني المقرر لانعقاد الجمع العام بصفة صحيحة، وكان المساهمين المستفيدين من هذا النظام حاضرون فعليا.

ويتم التصويت بهذه الوسيلة عن طريق إرسال الشركة أو تسليمها على حسابها استمارة التصويت بالمراسلة ومرفقاتها ابتداء من دعوة الجمعية العامة لانعقاد إلى كل مساهم يطلب ذلك بواسطة جميع الوسائل المنصوص عليها في النظام الأساسي أو إعلام الدعوة.

ويجب على الشركة أن تستجيب لكل طلب تم إيداعه أو التوصل به في المقر الاجتماعي للشركة قبل تاريخ الاجتماع بعشرة أيام على الأكثر، ويخفف هذا الأجل إلى ستة أيام بالنسبة للشركات التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب.

ويجب أن تسمح هذه الاستمارة بالتصويت على كل قرار أو توصية مدرجة في جدول الأعمال أثناء مناقشة المشروع أو نص التوصية المعروضة على الأعضاء المتداولين بطريقة تسمح لهم بالتصويت الإيجابي أو السلبي أو حتى التعبير عن إرادتهم في الامتناع عن التصويت. إلا أنه لا يعتد بالاستمارات التي لا تحدد أي اتجاه للتصويت أو التي تعبر عن الامتناع من التصويت في احتساب أغلبية الأصوات.

ويجب إعادة إرسال الاستمارة التي تحتوي على نتيجة التصويت يومين على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية، ما لم ينص النظام الأساسي على أجل آخر، وفي هذه الحالة لا يمكن أن تتجاوز المدة التي لا يعتد بعدها بالاستمارات المستلمة من لدن الشركة، الأجل السابق، مع إمكانية استخدام نفس الاستمارة للجمعيات المتتابعة التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال.

30 - تنص المادة 131 المكررة من القانون رقم 17.95 المنتمة بالقانون رقم 20.05 على أنه "يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن لكل مساهم إمكانية التصويت بالمراسلة بواسطة استمارة".

ويرى بعض الفقه³¹ أن التصويت عن طريق المراسلة لا يحارب ظاهرة الغياب، أو يخفف من مساوئها بل يكرسها، ويخلق نصابا وأغلبية لاتخاذ قرارات قانونية في ظاهرها لكنها وهمية في عمقها، لأنها اتخذت دون حضور ولا مداولة ولا نقاش، وهي حالة أفضح من حالات الغياب.

4 - الوكالة على بياض :

إن كثرة المساهمين في شركات المساهمة، وكونهم لا يتعارفون في الغالب بينهم بحيث يكون كل واحد منهم على علاقة بالشركة فقط يجعل عملية تجميع الأسهم آلية جامدة، ويشجع على ما يسمى بنظام الوكالة على بياض والذي يعني عدم التوكيل، أي أن يعيد المساهمون إلى مجلس الإدارة بطاقة الوكالة دون اختيار وكيل تاركين أمر ذلك إلى الشركة، أي أنهم يفوضون هذا المجلس أن يختار وكيلاً لهم، وهو النظام الذي لا يزال يعرف تحت اصطلاح التفويض.

ويسمح القانون رقم 17.95 في الفقرة الثالثة من المادة 131 بإبرام الوكالة على بياض، عندما يوجه المساهم توكيلاً مؤرخاً وموقعاً دون أن يحدد اسم الوكيل، وفي هذه الحالة يقوم رئيس الجمعية العامة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، بالتصويت لصالح مشاريع القرارات المقدمة لمجلس الإدارة أو التي قبلها مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، ويصوت ضد اعتماد كل مشاريع القرارات الأخرى. ومن أجل الإداء بأي صوت آخر، يتعين على المساهم اختيار وكيل يقبل التصويت حسب الاتجاه الذي يشير إليه الموكل.

ويعاقب المشرع في المادة 391 من القانون رقم 17.95 بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يبعثوا إلى كل مساهم قدم طلباً بذلك، صيغة توكيل مطابق لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة بالإضافة إلى :

- 1 - قائمة بأسماء المتصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة المزاولين ؛
- 2 - نص مشاريع التوصيات المدرجة في جدول الأعمال و بيان أسبابها ؛
- 3 - عند الاقتضاء، بيان عن المترشحين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير ؛

31 - شكري أحمد السباعي، المرجع السابق، ص 331.

Yves GUYON : Droit des affaires, Droit commercial général et sociétés, Economica, Paris, 1986, p. 284.

4 - تقارير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية و مراقبي الحسابات التي ستعرض على أنظار الجمعية ؛

5 - القوائم التركيبية السنوية إذا تعلق الأمر بالجمعية العامة العادية السنوية.

وتعد آلية التصويت على بياض في الواقع تخليا محدودا إن لم نقل مقننا، لجمعيتين أو ثلاث من طرف المساهم عن حقه في التصويت، فهو وكالة ترجع للشركة بدون تعيين المستفيد، وهو ما يسمح خصوصا لمسيرى الشركة بممارسة حق التصويت باسم الموقع على الوكالة على بياض، فيمتلكون بذلك "سيادة فعلية" تحول اختصاص الجمعية العامة لفائدتهم.

ويمكن لاستعمال الوكالة أو التصويت على بياض أن تكون له آثار ضارة على مستوى حماية المصلحة الشخصية للمساهم في حالة ما إذا كان هذا الاستعمال يسمح للمسيرين بتحقيق الأغلبية برؤوس أموال ضئيلة، وبالتالي إمكانية تحقيق مصالحهم الذاتية بسهولة، علاوة على أن هذا النوع من الوكالات يمس بمبدأ التناسب بين عدد الأسهم وعدد الأصوات التي يملكها كل مساهم، حيث يمكن امتلاك عدد من الأصوات بموجب هذه التوكيلات لا يخوله عدد الأسهم التي يملكها الوكيل.

ويبقى للموكل مبدئيا حق الرجوع في وكالته لأنه ما دام المساهم لا يمكنه تفويت حقه في التصويت دون باقي الحقوق المالية المرتبطة بالسهم، فإن كل وكالة على بياض لا رجوع فيها يتم التصويت فيها في اتجاه معين تعتبر تخليا غير مشروع عن حق التصويت، وخرقا صارخا لحرية الاقتراع.

البحث الثاني : الضمانات القانونية لـ (التصويت)

يهدف حق التصويت إلى ضمان حرية التعبير عن وجهة نظر المساهم الشخصية، وكذا الإرادة الجماعية للشركة، وهو وسيلة لممارسة حق الرقابة على أعمال مجلس الإدارة. لذلك حرصت التشريعات على تقرير ضمانات قانونية لحماية هذا الحق، وضمن ممارسته والحفاظ على مكانته الخاصة، لأن في غيابها يفقد هذا الحق كل فعالية.

وفي هذا الإطار نصت مختلف التشريعات على ضمانات خاصة لممارسة حق التصويت بكل حرية، كما جرمت عدة أفعال ترتبط بهذا الحق.

وسنبحث في مطلب أول الضمانات الخاصة بحرية التصويت، وفي مطلب ثان الحماية الجنائية

لهذا الحق.

المطلب الأول : الضمانات الخاصة بحرية التصويت

ترتبط بعض هذه الضمانات بوسائل ممارسة حق التصويت حيث يقتضي حق المساهم في التصويت أن يكون له الاطلاع على الوثائق اللازمة ليكون على بينة من أمر القرار الذي سيؤخذ الرأي عليه (أولا)، بينما ترتبط أخرى بما يسمى باتفاقيات التصويت باعتبارها تشكل تكريسا خطيرا لتقصير المساهم وسليبيته، ومساسا بمبدأ حرية التصويت إذ أنه يلتزم بموجبها بالاقتراع في اتجاه معين أو بعدم ممارسته لحقه (ثانيا).

أولا : حق الاطلاع على وثائق الشركة وحساباتها

تستدعي ممارسة حق التصويت اطلاع المساهم بصورة كاملة على المواضيع التي ستطرح للنقاش أثناء انعقاد جلسات الجمعية العامة، وذلك حتى يمارس حقه وهو على دراية بمرامي وأهداف القرارات التي سيتم التصويت عليها. ويعتبر بذلك حق الاطلاع على وثائق الشركة وحساباتها من الوسائل الضرورية لممارسة حق التصويت لأنه هو الذي يحدد الاتجاه الذي سيصوت له المساهم، لذلك يجب أن تتاح له دراسة هذه الوثائق في فترة معقولة قبل انعقاد الجمعية العامة، والقاعدة أن يضع مجلس الإدارة رهن إشارة المساهم الوثائق الضرورية حتى يتمكن من المناقشة والتصويت وهو على بينة من أمره، ويجب على القائم باستدعاء الجمع العام أن يعد ويقدم لكل جمعية تقريرا عن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وعن التوصيات المعروضة على التصويت³².

وتخول المادة 141 من القانون رقم 17.95 لكل مساهم داخل أجل الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الاجتماع الاطلاع في عين المكان على نص مشاريع القرارات وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، والتقرير الخاص بالاتفاقات الخاضعة للترخيص المسبق لمجلس الإدارة. كما يحق لكل مساهم في أي وقت الاطلاع على وثائق الشركة المشار إليها في المادة 141 الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة، وكذلك الاطلاع على محاضر وأوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال تلك السنوات³³.

32 - المادة 119 من القانون رقم 17.95.

33 - المادة 119 من القانون رقم 17.95.

ثانيا : اتفاقيات التصويت

استقرت مختلف التشريعات على حماية حرية التصويت لحماية نزاهة القرارات وديمقراطيتها، وعلى ذلك لا يسوغ للنظام الأساسي أن يلغي نظام التصويت أو أن يقيد منه أو أن يحد من مفعوله، وإن جاز تنظيم استعماله في حدود معينة.

ومع ذلك فهذا المبدأ لم يعق وجود اتفاقات يلتزم بمقتضاها المساهم بالتصويت في اتجاه معين بخصوص مواضيع محددة نوقشت مسبقا، على اعتبار أن هذا الالتزام لا يؤدي إلى حرمان المساهم من حق التصويت وإنما ينظم فقط استخدامه وفقا لاتجاه معين، وأنه يحترم استقلالية الاقتراع ما دام يفسر على أنه تصرف تلقائي واضح وحر متخذ من طرف مالك السهم بخصوص حالة معينة.

فما هي هذه الاتفاقيات وما مدى شرعيتها؟

1 - تعريف اتفاقيات التصويت

عرف بعض الفقه³⁴ اتفاقيات التصويت على أنها التزام أحد المساهمين تجاه شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين، بعدم الحضور إلى الجمعية العامة، أو التصويت مباشرة أو بواسطة وكيل في اتجاه محدد مسبقا قبل انعقادها. في حين اعتبرها جانب آخر من الفقه³⁵ بمثابة عملية تشاور مدبر بين الأطراف يسعون من خلالها إلى تحقيق أهداف مشتركة تتعلق بتسيير شؤون الشركة، أو ضمان إبقاء السيطرة على أجهزتها بين يدي مجموعة معينة من المساهمين، أو وضع وسائل لضمان استقلالها.

ونظرا لطابعها الخاص فإن هذه الاتفاقات في حالة وجودها تكون في الغالب سرية وخفية وتهدف إلى تكوين أغلبية مسيطرة على قرارات الشركة، أو تكوين قوة ضاغطة، أو تأسيس أقلية متلاحمة ضد الأغلبية.

2 - مشروعية اتفاقيات التصويت

ترتبط مشروعية اتفاقيات التصويت بمبدأ حرية التصويت سواء من حيث المبدأ أو الآثار، كما ترتبط بالنظام القانوني للتصرفات والالتزامات، لذلك انقسم الفقه حول مدى صحتها إلى فريقين متناقضين :

34 - Jürgen DOHM , les accords sur l'exercice du droit de vote de l'actionnaire, étude de droit suisse et allemand, librairie de l'université de Genève, 1971, p 9.

35 - M. Stark , De la réglementation des conventions de vote, Revue juridique commerciale, 1991, n°3, p 77, note 98.

الأول يرى بطلان مثل هذه الاتفاقات استنادا إلى طبيعة حق التصويت الذي يعتبر في نظرهم خارجا عن دائرة التعامل القانوني، لأنه صفة أو خاصية لصيقة بالسهم ولا يتصور فصلها عنه والتصرف فيها بصفة مستقلة، ومن ثم فإن التصرف أو الشرط النظامي الذي من شأنه أن يؤدي إلى تجريده منه يعتبر باطلا لما فيه من تنازل عن حق من النظام العام³⁶.

الاتجاه الثاني³⁷ يرى صحة اتفاقيات التصويت ومشروعيتها استنادا إلى عدة مبررات منها مثلا أن مبدأ حرية التعاقد يجيز إبرام أية اتفاقية طالما لم يكن محلها مخالفا للنظام العام أو الشرعية القانونية، وأن التصويت بنفسه ليس التزاما إجباريا بل هو اختياري يملك المساهم الحق في استعماله أو عدم استعماله، علاوة على أن هذه الاتفاقيات تمكن من المساهمة في تحقيق نوع من المساواة بين المساهمين، حيث تسمح للجميع بالمشاركة بصورة توافقية في شؤون الشركة، وبالتالي يمكن للمساهم استخدام حقه في التصويت بالطريقة التي يراها مناسبة، وله في ذلك أن يتخلى عن اعتباره صلاحية شخصية خاصة به، وأن يضعه في خدمة الآخرين³⁸.

أما بالنسبة للقانون المغربي، فإنه لم يتضمن مقتضيات صريحة تمنع اتفاقيات التصويت أو تبيحها³⁹، وإنما نص على مقتضيات جنائية تهم إفساد التصويت الموجه، والتي تتم بالرشوة عندما عاقب في المادة 387 من القانون رقم 17.95 بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع. غير أن المشرع المغربي أشار بكيفية غير مباشرة إلى اتفاقيات التصويت عند حديثه عن مدلول الشركة المراقبة في نظام مجموعة الشركات، حيث نصت

36-Rousseau, Le décret loi du 31 Août 1937 et les conventions sur le droit de vote des actionnaires, J. C. P. n° 10 et suiv.

37-Didier Martin et Laurent Fangerolas, Les pactes d'actionnaires, J. C. P, éd. G, 1989, T4-3412 n°8.

38 - لحسن بويكضارن، المرجع السابق، ص، 226.

39 - اعتبر بول دوكو هذه الاتفاقات باطلة إذا كانت تتضمن التزام المساهمين بالتصويت بصفة عامة في الاتجاه الذي تم تحديده مسبقا، وعلى العكس تعتبر صحيحة عندما تترك حيزا من الاختيار والحرية للمساهمين.

Paul DECROUX, Les sociétés en droit marocain, Edition la porte, Rabat, 1985. p 157.

المادة 144 على أنه "تعد شركة مراقبة لشركة أخرى ... حينما تملك وحدها أغلبية حقوق التصويت في تلك الشركة بمقتضى اتفاق مبرم بين شركاء أو مساهمين آخرين لا يتنافى مع مصلحة الشركة"، مما يستنتج معه مشروعية هذه الاتفاقيات في هذا النوع من الشركات، لكنه ربطها بشرط أساسي هو مراعاة مصلحة الشركة، فكلما كانت هذه المصلحة مهددة، فإن اتفاقيات التصويت تصبح باطلة⁴⁰.

ويرى البعض⁴¹ إمكانية تمديد هذا الحكم ليشمل أيضا شركات المساهمة العادية قياسا على مجموعة الشركات التي يشملها حكم المادة 144 بمقتضياته، وذلك انطلاقا من القاعدة الفقهية التي تؤكد أن "كل ما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء"، فشركات المساهمة العادية هي جزء من مجموعة الشركات. وهو قياس في غير محله لا يمكن الأخذ به على إطلاقه، لأن الأصل هو أن حق التصويت يعبر عن إرادة حرة ومستقلة داخل الجمع العام، وأنه لا يجوز المساس بالممارسة الحرة لحق التصويت أو الحد من فعالية التصويت بدون نص صريح، وأن نص المادة 144 هي استثناء لا يجوز القياس عليه.

كما أن ربط المشرع لممارسة المساهمين لبعض حقوقهم بضرورة التوفر على نسبة معينة من رأس المال، كما هو الحال في المادة 117 من القانون رقم 17.95⁴²، يصعب استيفاؤها بدون الالتجاء إلى هذه الاتفاقات.

ونرى أن يترك تقدير الأمر إلى القضاء ليقرر صحة هذه الاتفاقات على ضوء القواعد العامة المقررة في قانون الالتزامات والعقود، مع الحرص على تقييد هذه الاتفاقات تقييدا مؤقتا، وأن تكون خالية من الغش، وغير مخالفة للنظام العام والآداب، وأن لا تلحق الضرر بمصلحة الشركة.

40 - لحسن بويكضارن، المرجع السابق، ص، 224.

41 - لحسن بويكضارن، المرجع السابق، ص، 224.

42 - تنص المادة 117 على أنه "يحصر جدول أعمال الجمعيات من طرف موجه الدعوة.

غير أنه يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن نسبة 5% من رأسمال الشركة أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال. حينما يكون رأسمال الشركة يتجاوز خمسة ملايين درهم، تخفض نسبة رأس المال التي يجب تمثيلها من أجل تطبيق الفقرة السابقة إلى نسبة 2% بالنظر إلى الفائض".

يعتبر ح

وضع أي إجراء ق

التصويت وتيسير

الأفعال التي تتم

وجريمة التصويت

قانونيا مشتركا

أولا : أ

نصت الم

393 رئيس الب

الأحكام المنظمة

والغراه

ثانيا :

سعى

باعتباره أهم

أو القيام بتصو

قانوني واحد

بين شهر و

س

1 -

2 -

المساهمين س

3 -

المشاركة في

المطلب الثاني : الحماية الجنائية لحق التصويت

يعتبر حق التصويت حق أساسي للمساهم لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، وعلى الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، وينبغي تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره. وقد حرص المشرع المغربي في إطار حمايته لحق التصويت على تجريم عدد من الأفعال التي تمس بهذا الحق منها الإخلال بممارسة هذا الحق أثناء انعقاد الجمعية العامة (أولا)، وجريمة التصويت المبني على الغش، وجريمة التصويت الموجه للتين جعل لهما المشرع أساسا قانونيا مشتركا (ثانيا)، وكذا التعسف في استعمال في التصويت (ثالثا).

أولا : عدم احترام حقوق التصويت خلال انعقاد جمعيات المساهمين

نصت المادة 394 من القانون رقم 17.95 على أنه "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 393 رئيس الجلسة و أعضاء مكتب الجمعية الذين لم يحترموا، خلال انعقاد جمعيات المساهمين، الأحكام المنظمة لحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم".

والغرامة المحال عليها في هذه المادة تتراوح بين 6000 و30000 درهم.

ثانيا : جريمة التصويت المبني على الغش والتصويت الموجه

سعى المشرع المغربي إلى تجريم مختلف الإساءات التي تلحق بحق المساهم في التصويت باعتباره أهم الحقوق التي يتمتع بها، ومنها على الخصوص حالة التصويت بطرق الغش والتدليس، أو القيام بتصويت موجه، وجعل لهاتين الجريمتين أساسا قانونيا مشتركا عندما نص عليهما في نص قانوني واحد هو المادة 387 من القانون رقم 17.95 التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر و ستة أشهر و بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :

1 -

2 - من انتحل شخصية مالك أسهم و شارك نتيجة عمله ذلك في تصويت إحدى جمعيات المساهمين سواء قام بذلك شخصا أو بواسطة شخص وسيط ؛

3 - من حصل على منافع أو على ضمان أو وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين أو بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح أو ضمن أو وعد بتلك المنافع".

* الحصول
الذي يعطي هذا
بحيث تضم مخ
جريمة الرشوة

* الحصول
للمنافع، على

* التص
الركن المادي و
أن يكون الهدف
ونظرا
الجريمة، فالما

تتوفر لديه ني

ثالثا

يخص

التطبيق نظ
واقع تجمع أ
اتخاذ أي قر

والتق

استعمال الث

أن "كل شر

الخاصة بنف

45 - لحسن

46 - ينص

قصد

1- جريمة التصويت المبني على الغش: يتبين من خلال نص المادة 387 أنه لقيام جريمة التصويت المبني على الغش لابد من توفر باقي العناصر والأركان المكونة للجريمة بصفة عامة، ونقصد بذلك العنصرين المادي والمعنوي.

ويتكون الركن المادي من مجموعة من الأفعال المرتبطة فيما بينها، والتي تؤدي إلى قيام هذا الركن، وهي:

* انتحال شخصية مالك السهم سواء قام به المساهم أو أي شخص آخر من داخل الشركة أو من خارجها، إذا كان ممثلا للمساهمين، مع الإشارة إلى أن المشرع نص على انتحال شخصية المساهم المالك للأسهم وأغفل النص على شخصية ممثله القانوني، وإن كان بعض الفقه⁴³ يرى أن حق الحضور يتسم بطبيعة عامة، فما يطبق على ممارسة هذا الحق بالأصالة، يطبق في حالة توكيل الغير بالنيابة، ومن ثمة فإنه حينما يتم انتحال شخصية ممثل المساهم، فإنه يقع تحت طائلة جريمة التصويت المبني على الغش،

* المشاركة في التصويت نتيجة الاحتيال، إذ لا يكفي الفعل الأول لقيام الجريمة، بل لابد من اقترانه بالتصويت في جمعيات المساهمين سواء كانت عادية، أو غير عادية، أو تأسيسية أو خاصة، وذلك لأن مصطلح جمعيات المساهمين ورد عاما دون تخصيص.

وبالإضافة إلى هذين الفعلين اللذين حرص المشرع المغربي على توفرهما معا ومعاقبة مرتكبيهما، لأنهما سيؤديان حتما إلى التأثير لا محالة على نتيجة التصويت⁴⁴، فإنه يشترط أيضا توفر الركن المعنوي لهذه الجريمة المتمثل في النية السيئة من خلال القصد الجنائي العمدي الذي تتجه فيه إرادة الفاعل إلى الغش في نتيجة التصويت عن عمد.

2- جريمة التصويت الموجه: إن الأركان المشترطة في جريمة التصويت المبني على الغش هي نفسها التي تشترط في جريمة التصويت الموجه، حيث يتحقق ركنها المادي انطلاقا من مجموعة من الأفعال المتكاملة والمتمثلة في:

43 - Pierre Dupont- delestaint, Droit pénal des affaires et des sociétés commerciales, 2^{ème} édition, Dalloz, Paris, 1980, p 274, n°389.

44 - لحسن بويكضارن، المرجع السابق، ص 230.

* الحصول على منافع أو الوعد بها، أو إعطاء منافع أو الوعد بها، فهو يسري على الفاعل الذي يعطي هذه المنافع وعلى الذي يأخذها على السواء، كما أن المنافع تفسر على أساس شمولي بحيث تضم مختلف الصور التي للمنافع سواء كانت نقدية أو عينية، وتشبه بذلك هذه الجريمة جريمة الرشوة المنصوص عليها في القانون الجنائي،

* الحصول على ضمان أو إعطاء ضمان أو الوعد به، ويأخذ لفظ الضمان، كما هو الحال بالنسبة للمنافع، على إطلاقه،

* التصويت في اتجاه معين أو عدم المشاركة في التصويت، ويعتبر هذا الفعل ضروريا لاكتمال الركن المادي وبالتالي الجريمة نفسها، حيث لا يكفي أن يحصل المساهم على منافع أو ضمان، بل لابد أن يكون الهدف من وراء ذلك القيام بتصويت موجه والإساءة إليه.

ونظرا لأن القصد الجنائي ضروري في كل جريمة، فإن توفر سوء النية ضروري لقيام هذه الجريمة، فالمساهم الذي يمنع مساهما آخر من التصويت في اتجاه معين أو عدم التصويت، لابد أن تتوفر لديه نية سيئة.

ثالثا : التعسف في استعمال حق التصويت

يخضع اتخاذ القرارات داخل شركات المساهمة لقاعدة الأغلبية، وهي قاعدة منطقية وسهلة التطبيق نظريا، إلا أن الأمر ليس دائما كذلك إذ أن الطبيعة البشرية لا تخلو من العيوب خاصة في واقع تجمع أطرافه أهداف مادية ومصالح نفعية، وهذا الوضع قد يؤدي إلى تجاوزات⁴⁵، وبالتالي فإن اتخاذ أي قرار بالرغم من مشروعية مباشرته بكل حرية، يمكن أن ينشأ عنه تعسف.

والتعسف في استعمال الحق بمفهوم المخالفة للفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود⁴⁶ هو استعمال الشخص حقه بقصد الإضرار بغيره، وتطبيقا لذلك نص الفصل 1006 من القانون نفسه على أن "كل شريك ملزم بأن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بنفس العناية التي يبذلها في أداء الأعمال الخاصة بنفسه، وكل تفريط في هذه العناية يعتبر خطأ يتحمل مسؤوليته تجاه الآخرين، وهو مسؤول

45 - لحسن بويكضارن، المرجع السابق، ص 231.

46 - ينص الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود على أنه "لا محل للمسؤولية المدنية إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله".

أيضا عن عدم تنفيذ الإلتزامات الناشئة من عقد الشركة، وعن إساءته استعمال الصلاحيات الممنوحة له".

وتتعدد حالات التعسف في استعمال حق التصويت حيث لا تقتصر فقط على تعسف الأغلبية باعتبارها المجموعة التي تملك أكثرية الأصوات، بل هناك أيضا "تعسف الأقلية" أي المجموعة التي تمتلك أقلية الأصوات، بل يمكن أيضا أن تبرز حالات أخرى للتعسف في استعمال هذا الحق منها التعسف الناتج عن المساواة، كما أن المشرع نص على حالة التعسف في استعمال التوكيلات الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة للتصويت عن الأعضاء غير الحاضرين.

1 - تعسف أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير : تتحقق هذه الحالة عندما يتم استغلال هذه التوكيلات بهدف استصدار قرارات من الجموع العامة لتحقيق مصلحة شخصية لأعضاء مجلس الإدارة. والتعسف في هذه الحالة لا يرتبط بالمساهمين (أغلبية أو أقلية) وإنما بأعضاء مجلس الإدارة الذين يؤثرون في القرارات التي تصدر عن الشركة.

وقد نصت المادة 384 من القانون رقم 17.95 على أنه "يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة:

4 - الذين استعملوا بسوء نية، السلط المخولة لهم أو الأصوات التي يملكونها في الشركة أو هما معا بحكم منصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة و ذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقابلة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة".

وتهدف هذه المقتضيات حماية مصالح الشركة الاقتصادية وحماية أصحاب الوكالات على بياض الذين لا يجب أن يتم استغلال أصواتهم لتحقيق أهدافهم ضد مصالح الشركة التي ينتمون إليها، مع الإشارة إلى أن هذه المادة تشمل أيضا حالة استغلال هؤلاء الأعضاء سلطتهم ومناصبهم للضغط على باقي المساهمين من أجل التصويت على قرارات تعارض مصالح الشركة.

ويتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بتوفر شرطين أساسيين متكاملين :

أولهما أن يصدر التصويت من أحد أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة المساهمة بحكم مركزهم فيها، سواء كان يملك هذه الأصوات، أو تملكها الشركة، أو تخص أحد

فروعها، أو أعطيت لهم بمقتضى توكيلات المساهمين، وبالتالي لا تتحقق هذه الجريمة إذا صدر هذا التصويت من مساهم تم توكيله من طرف مساهم آخر.

ثانيهما أن يسعى عضو أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير إلى تحقيق مصلحة شخصية من التصويت، وبذلك تعتبر هذه الجريمة من جرائم الخطر حيث لا يشترط أن يصدر القرار محل التصويت بالفعل، وإنما يكفي فقط أن يكون الغرض من التصويت هو صدور قرار من الجمعية العامة " بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقابلة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة". غير أن هذا الشرط يصعب إثباته وإن كان المشرع قد ربطه بالتعارض مع المصلحة الاقتصادية للشركة، كما أنه لا يهتم أن تكون المصلحة خاصة بعضو أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بل يمكن أن تكون لزوجه أو أحد أقربائه، كما أن المصلحة قد تكون مادية أو أدبية فقط.

أما الركن المعنوي فيتجلى في اشتراط المشرع استعمال السلط أو الأصوات بسوء نية، استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية، مما يجعل هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتطلب فيها قصدا جنائيا خاصا.

2 - تعسف الأغلبية : تتحقق هذه الحالة عند ممارسة هذه الأغلبية لحقها في التصويت بشكل مخالف للمصلحة الاجتماعية وبهدف تفضيل مصالحها على حساب الأقلية⁴⁷، وينتج ذلك غالبا بتوفر عنصرين : أولهما الإخلال بالمصلحة المشتركة، وثانيهما الإخلال بمبدأ المساواة بين الشركاء، ويكمن الجزاء في حالة ثبوت التعسف في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي حصل للأقلية، لكن هذا لا يمنع المحكمة من النطق ببطلان القرار التعسفي.

وحالات تعسف الأغلبية لا تقع تحت حصر، وبالتالي يصعب وضع قائمة بها ومنها مثلا إدماج الأرباح ضمن الاحتياطي الاجتماعي لحرمان الأقلية من نصيبها المستحق من الأرباح، وتحديد المكافآت المستحقة للمسيرين المنتمين للأغلبية تحديدا مبالغا فيه، وتحمل الشركة الأم لخصوم أحد فروعها لتغطية تسيير مسير الفرع الذي ينتمي للأغلبية⁴⁸.

3 - تعسف الأقلية : على الرغم من أن الأقلية لا تملك من الأصوات ما يمكنها من اتخاذ القرارات داخل الجموع العامة، فسلطتها تكمن فقط في قدرتها على منع اتخاذ الأغلبية لأي قرار في

47 - أمانار الحسين، المرجع السابق، ص 112.

48 - المهدي شبو، المرجع السابق، ص 159.

الحالات التي يستلزم فيها المشرع أو النظام الأساسي للشركة أغلبية قوية. ويشكل التصويت تعسفا للأقلية عندما تحول مجموعة من المساهمين من خلال معارضتهم دون اتخاذ قرار ضروري أو مفيد للشركة، أي تكون العناصر المميزة للتعسف تمس المصلحة العامة للشركة ومتبوعة بمصلحة أنانية، فيتم تغليب المصلحة الشخصية على المصالح المشتركة لمجموع الشركاء الآخرين، وأيضا تعرض الأقلية على إنجاز عملية أساسية تهم الشركة، كأن تكون هناك مثلا مبررات تستدعي رفع رأسمال الشركة كما هو الحال إذا كانت مقبلة على توسيع نشاطها، أو مقبلة على تنفيذ مشروع يتطلب تمويلا ذاتيا إضافيا، أو اشتراطه المؤسسات المقرضة. وقد قررت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرار⁴⁹ لها أنه "يكون تصويت الأقلية مخلا بالمصلحة الاجتماعية ومشوبا بالتعسف متى ترتب عنه منع الشركة من إنجاز وتنفيذ برامجها الهادفة إلى تطويرها وتوسيع نشاطها، وأن المستأنفة وبتصويتها ضد مقترح الزيادة في الرأسمال واستنادا إلى مبررات غير مقنعة حصرها ممثلها في وجود مصادر أخرى تمويلية بديلة عن الزيادة في الرأسمال، ولكونها تطلع على حسابات الشركة والوثائق المبررة لها يعتبر تصويتها مشوبا بالتعسف ويبرر تدخل القضاء من أجل جبره".

ويكون الجزاء عند وجود تعسف الأقلية غالبا هو التعويض عن الضرر في حالة إثباته، وليس الإبطال لفرض أن أي قرار لم يتخذ، كما "يمكن لأجهزة الشركة أن تلجأ إلى القضاء من أجل إلزام الأقلية بالتصويت لفائدة مقرر الزيادة في الرأسمال. وفي حالة الرفض أو عدم الحضور اعتبار الحكم بمثابة إذن باتخاذ مقرر الزيادة"⁵⁰.

4 - التعسف الناتج عن المساواة : وذلك حين ينقسم المساهمون إلى مجموعتين متعارضتين ومتوازيتين من حيث عدد الأصوات، فإن كل القرارات العادية منها والاستثنائية تتطلب الإجماع، وعليه فإن أية عرقلة بواسطة تصويت سلبي، أو مجرد امتناع من أحد الطرفين قد يترتب عنه تجميد القرارات.

49 - القرار رقم 2002/597 صادر بتاريخ 2002/07/02، في الملف عدد 2001/705، غير منشور.

50 - القرار رقم 2002/597 المشار إليه سابقا.

الفصل الثاني : قاعدة التناسب

ترتبط الحقوق التي يملكها المساهم مع حصة رأس المال التي يملكها في الشركة، ولا يخرج عن هذا النطاق حق التصويت في الجمعيات العامة، حيث يمارس باحترام لمبدأ التناسب الذي يترجم في أن لكل مساهم الحق بعدد الأصوات يساوي عدد أسهمه، ومن ثمة فإن القاعدة هي أن لكل سهم صوت واحد على الأقل، وبذلك يصبح من اللازم تحديد مفهوم هذه القاعدة. إلا أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وإنما ترد عليها استثناءات تحد منها، وتؤدي إما إلى المضاعفة في حق التصويت، وإما إلى الحرمان من هذا الحق وتخويله حقوقاً مالية كما هو شأن الأسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت.

ولهذا سنحدد في المبحث الأول مفهوم القاعدة التي تقضي أن لكل سهم صوت واحد، على أن نخصص المبحث الثاني لبيان الحدود القانونية لهذه القاعدة من خلال الاستثناءات الواردة عليه.

المبحث الأول : مفهوم قاعدة التناسب

إذا كان المشرع المغربي قد سمح لعدد من الأشخاص بحضور الجمعيات العامة، فإنه لم يمنحهم الحق في التصويت داخلها كمراقب الحسابات⁵¹ وممثل كتلة حاملي السندات⁵²، وإنما قصر هذا الحق على الشخص الذي تتوفر فيه صفة مساهم في الشركة. ونظراً لأن هذه الصفة ملازمة لامتلاك أسهم فإنه يتعين قبل بيان قاعدة التناسب أن نحدد مفهوم السهم الذي يخول حق التصويت.

51 - تنص المادة 170 من القانون رقم 17.95 على أنه "يدعى مراقب أو مراقبو الحسابات إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية الذي يحصر حسابات السنة المالية المنصرمة، كما يدعون إلى حضور كل جمعيات المساهمين".

52 - تنص الفقرة الأولى من المادة 304 من القانون رقم 17.95 على أنه "لا يمكن لمثلي الكتلة التدخل في تسيير أمور الشركة و يمكنهم المشاركة في الجمعيات العامة للمساهمين لكن دون أن يكون لهم صوت في المداولات".

المطلب الأول : مفهوم السهم

يرتبط بموضوع الدراسة تعريف السهم وبيان تقسيماته.

أولا : تعريف السهم

السهم نصيب معلوم في رأس مال مشترك لمجموعة من المشتركين، وكل منهم يملك جزءا من أجزاء متساوية، وتعد الأسهم أهم الأوراق المالية أو القيم المنقولة التي تصدرها شركة المساهمة⁵³، وتعتمد عليها في وجودها ونشاطها، وأقوى سند يجمع بين شركة المساهمة وبين المساهمين، ولها مفهوم مزدوج : فهي تعني الوحدة القياسية لحصة الشريك في رأسمال شركة المساهمة أو في شركة التوصية بالأسهم، أي أنه عبارة عن حصة مشاعة من كامل حجم الشركة، ومالكة يملك جزءا من الشركة. وتعني كذلك السند القابل للتداول الذي يمثل هذا الحق ويثبتته⁵⁴، مع الإشارة إلى أنها لا تكون قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأس المال⁵⁵.

وينشأ السهم إما عند تأسيس الشركة عن طريق الاكتتاب، وإما في حياتها عند الزيادة في رأسمالها بإصدار أسهم جديدة.

ومن أهم خصائص الأسهم⁵⁶ التساوي في القيمة، حيث لا يجوز أن تقل القيمة الاسمية للسهم عن 50 درهم، غير أنه بالنسبة للشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم يحدد الحد الأدنى للقيمة الاسمية في 10 دراهم⁵⁷.

53 - المادة 243 من القانون رقم 17.95.

54 - فؤاد معلال، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، مطبعة النجاح الجديدة. بالدار البيضاء، 2001، الطبعة الثانية، ص 343. وانظر أيضا عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دار الثقافة، عمان، 2007، ص 288.

55 - انظر المادة 247 من القانون رقم 17.95.

56 - تتميز الأسهم بمجموعة من الخصائص أهمها أنها عبارة عن أنصبة متساوية القيمة، وأنه لا يسوغ أن تقل هذه القيمة عن الحد الأدنى الذي يقرره القانون، وهي أسناد لا تقبل التجزئة بالنسبة للشركة، وأنها قابلة للتداول بالطرق التجارية، وتكون مسؤولية المساهم محدودة بقدر مساهمته في رأس مال الشركة.

لمزيد من التفصيل راجع راتب سليم الجعبري، الأسهم في شركات المساهمة وفقا للقانون المغربي والقانون المقارن، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 1984/1985، ص 39 وما بعدها.

57 - الفقرة 246 من القانون رقم 17.95 كما تم تعديلها بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 20.05.

والحكمة من تساوي قيمة السهم هي تسهيل عمل الشركة سواء في حساب الأغلبية عند إصدار القرارات في الجمعية العامة، أو في بيان التزامات المساهمين وحقوقهم، فعلى هذا الأساس يحزر المساهمون قيمة أسهمهم، ويستفيدون من توزيع الأرباح وتوزيع موجودات الشركة، وفائض التصفية بعد انحلالها، وبالمقابل يتحملون الخسارة بنسبة قيمة أسهمهم، كما أن ذلك يسهم في تنظيم عملية تداول الأسهم في البورصة. وهذه الميزة تخص صورة السهم العادي، إذ أن هناك أنواعا متعددة من الأسهم.

ثانيا : أنواع الأسهم وتقسيماتها

تنقسم الأسهم إلى أنواع مختلفة بحسب الناحية التي تتخذ أساسا للتقسيم : فمن حيث طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك تنقسم إلى أسهم نقدية وأسهم عينية، ومن حيث الاستهلاك، أي رد قيمة السهم إلى الشريك، تنقسم إلى أسهم رأس المال وأسهم تمتع، وتنقسم حسب القيمة التي تصدر بها إلى أسهم بعلاوة وأسهم بدون علاوة، وتنقسم بحسب شكلها إلى أسهم إسمية وأسهم لحاملها، وتنقسم وفقا لمدى الحقوق المرتبطة بها إلى أسهم عادية وأسهم ممتازة، وتنقسم بحسب تخويلها لحق التصويت إلى أسهم ذات حق تصويت وأسهم بدونه.

1 - الأسهم النقدية والأسهم العينية :

الأسهم النقدية هي حسب المادة الفقرة الأولى 246 من القانون رقم 17.95 المحررة قيمتها نقدا أو مقاصة مع ديون محددة المقدار ومستحقة على الشركة وكذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال، على أن يعجل المكتتب بربع قيمة الأسهم المكتتب بها على الأقل.

الأسهم العينية هي حسب الفقرة الثانية من المادة 246 كل الحصص الأخرى غير النقدية سواء كانت منقولات مادية أو معنوية أو عقارات، ويجب أن يتم تقييم هذه الحصص من طرف مراقب الحصص، وأن تحرر بكاملها عند إصدارها، ويبقى السهم العيني إسميا لمدة سنتين موالييتين لتقييد الشركة بالسجل التجاري أو لتحقيق الزيادة في الأرباح.

وتختلف أسهم المقدمات أو الأسهم العينية بحسب ما إذا كانت قد قدمت على سبيل الانتفاع أو على سبيل الملكية، حيث إن هذه الأخيرة هي التي تولى أصحابها حق الاشتراك في توزيع الموجودات عند التصفية.

ملك جزءا من
المساهمة⁵³،

ساهمين، ولها
ة أو في شركة
ملك جزءا من
رة إلى أنها لا
المال⁵⁵.

سند الزيادة في

لاسمية للسهم
الأدنى للقيمة

بيضاء، 2001،
دار الثقافة،

أنه لا يسوغ أن
نسبة للشركة،
نه في رأس مال

للقانون المغربي
بجامعة محمد

2- أسهم رأس المال وأسهم التمتع :

أسهم رأس المال : وتعطي لصاحبها الحق في الأرباح وفي موجودات الشركة معا.

أما أسهم التمتع فهي التي استهلكت قيمتها، وتعطي لصاحبها حقا في الأرباح دون أن يكون له حقا في موجودات الشركة، وتحتفظ بكل حقوقها الأخرى⁵⁸.

والأصل في الأسهم أنها أسهم رأس مال، غير أنه قد يحدث بالنسبة لبعض الأنواع من الشركات أن يكون رأس مالها معرضا للإستهلاك بسبب تعاطيها لنشاط يقوم على استغلال مورد سينضب مثل المناجم والمقالع، أو استغلال امتياز حكومي سينقضي بعد مدة تصبح معها موجودات الشركة ملكا للدولة، ففي مثل هذه الحالات يترتب على استهلاك رأس مال الشركة ضرورة رد قيمة الأسهم تدريجيا إلى أصحابها خلال حياة الشركة حتى لا يستحيل عليهم استرداد تلك القيمة عند انقضائها، فتتحول تلك الأسهم تبعا لذلك من أسهم رأس مال إلى أسهم تمتع⁵⁹، وهو ما يشجع على الاستثمار في مثل هذه الشركات.

ويتم الاستهلاك إما بمقتضى شرط في النظام الأساسي للشركة، وإلا بقرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية، لأن هذه العملية تؤدي إلى تعديل نظام الشركة. وتستعمل في ذلك الأرباح القابلة للتوزيع أو الاحتياطي الذي يجوز التصرف فيه دون مساس برأسمال الشركة، فإذا لم تحصل الشركة على أرباح لا يجوز أن تتم عملية الاستهلاك، وإلا ألزم المساهمون بإعادة قيمة الأسهم التي قبضوها إلى صندوق الشركة باعتبار أن رأس المال يجب أن يبقى كاملا طوال مدة حياة الشركة لأنه يشكل ضمانا عاما للدائنين. وهذا ما يميز استهلاك الأسهم لا رأس المال عن تخفيض رأس مال الشركة.

ويتم الاستهلاك بإرجاع جزء من قيمة كل سهم من نفس الفئة إلى كافة الطائفة من المساهمين⁶⁰، بحيث إن تلك الأسهم لا تتحول إلى أسهم انتفاع إلا بعد استهلاك قيمتها كاملة، وبذلك يوجد المساهمون من نفس الفئة على قدم المساواة ولا يتم اللجوء إلى القرعة.

58 - المادة 203 من القانون رقم 17.95.

59 - فؤاد معلال، المرجع السابق، ص 318.

60 - المادة 202 من القانون رقم 17.95.

3- أسهم علاوة وأسهم بدون علاوة :

وتتمثل هذه العلاوة في إضافة مبلغ إلى القيمة الإسمية للأسهم، فإن كانت هذه القيمة الإسمية 200 درهما مثلا جعل ثمن الاكتتاب 250 أو 300 درهما. ولا يشكل ذلك انتقاصا من مبدأ المساواة بين الشركاء، وإنما إعادة للتوازن المالي بين مركز المساهمين الجدد والمساهمين القدامى، حيث تكون هذه العلاوة ثمن اشتراك المساهمين الجدد في فائض موجودات الشركة ومركزها المالي الحالي الذي لم تصله إلى بعد مجهود وكد.

4- أسهم إسمية وأسهم لحاملها :

فالسهم الاسمي هو الذي يحمل اسم المساهم، وتثبت ملكيته بقيد اسم المساهم في سجل التحويلات للشركة⁶¹، أما السهم لحامله فهو الذي لا يحمل اسم صاحبه، وإنما يذكر فيه أن السهم لحامله، ويعد حامل السهم هو المالك في نظر الشركة، وينتقل بالمناولة⁶².

5- الأسهم العادية والأسهم الممتازة :

الأسهم العادية هي التي لا تعطي أصحابها أي نوع من الامتيازات، سواء تعلق الأمر بتوزيع أرباح الشركة أو باقتسام موجوداتها عند التصفية⁶³.

أما الأسهم الممتازة تختص بمزايا لا تتمتع بها الأسهم العادية كأولوية في الأرباح أو منح السهم أكثر من صوت في الجمعيات العامة. لذلك لا تلجأ الشركة إلى إصدار هذا النوع من الأسهم إلا في حالات معينة، وبالاستناد إلى نصوص قانونية تقرها.

6- الأسهم ذات حق تصويت والأسهم بدون حق التصويت :

يتمتعون بالمقابل بحق أولي في توزيع الربح الأول وفي استرداد جزء من الأموال المدفوعة بالأفضلية أثناء تصفية الشركة.

61 - الفقرة الأولى من المادة 245 من القانون رقم 17.95.

62 - الفقرة الخامسة من المادة 245 من القانون رقم 17.95.

63 - راتب سليم الجعبري، المرجع السابق، ص 96.

ثانيا : تط

تبنى المشرك
الذي يمثله، ووجه
"يعطي كل سهم

وتسري ه
الأرباح دون حق
وقد نظم
التأسيسية لكافة
الشركة، فكان ه
تعديل النظام الأ
بتعديل نظام الش
كان عدد الأسهم
حالتين :

1 - إذا
المساهمين أصحاب
تعينهم،

2 - إذا
لتعيين أعضاء
التصويت يكون
ونفس

التجارية بمرا
أسهمهم يؤدي

65 - المادة 60

66 - قرار رقم

المطلب الثاني : قاعدة لكل سهم صوت واحد

سنبحث أولا في مفهوم هذه القاعدة، ثم في تطبيقها في مجال التصويت.

أولا : القاعدة العامة

يعتبر حق المساهم في التصويت داخل الجموع العامة من الحقوق الملازمة للأسهم، والتي تعطي له الحق في حضور الجموع العامة والتعبير عن رأيه فيها، ولا يجوز حرمان المساهم منه بنص في نظام الشركة، وإن جاز تنظيم استعماله في حدود معينة.

وحسب الأصل فلكل سهم صوت واحد على الأقل⁶⁴، وأن لكل مساهم الحق بعدد الأصوات يساوي عدد أسهمه، وذلك انطلاقا من أن المساواة بين المساهمين داخل شركات الأموال هي مساواة في الحقوق، فكل مساهم يمارس الحقوق التي يمنحها له سنده، وكلما كان لديه أسهم أكثر كلما كانت لديه حقوق أكثر، فحق التصويت يرتبط تناسبيا مع الحصة المقدمة في الشركة، فمبدأ تناسب حق التصويت مع الحصة الممثلة في رأس المال يظهر أن حق التصويت هو مزية أساسية تخولها صفة مساهم، ومعطى أساسي للسهم، ووسيلة للدفاع عن مصالح المساهم في الشركة، أي أن المساهم لن يحصل على عدد أصوات أكثر من التي يستحقها، ولا يمكن الحديث عن اقتراض أو استدانة للأصوات ولا بيع لها أو هبة، فكل مساهم مالك لأسهمه التي تعطيه حقا في التصويت متناسبا مع عدد أسهمه.

ومن جهة أخرى، لا يمكن لأي مساهم أن يتلقى نصيبا خاصا في حق التصويت لاعتبارات شخصية، لأن هذا يتعارض مع أحد المبادئ الأساسية التي تركز عليها شركات المساهمة باعتبارها من شركات الأموال، وتأكيدا لمبدأ التناسب الذي يقدر عدد الأصوات حسب حصة الرأسمال التي قدمها كل مساهم.

وإذا وجدت أسهم بقيم اسمية متفاوتة، فتحديد عدد الأصوات المرتبط بالأسهم من كل صنف يلزم أن يرتكز على قاعدة السندات التي لها قيمة اسمية أقل، فمثلا إذا كان السهم ذو قيمة 100 درهم يعطي الحق في صوت واحد، فإن السهم ذو قيمة 200 درهم يعطي الحق في صوتين.

64 - علي حسن يونس، المرجع السابق، ص 340.

ثانيا : تطبيق القاعدة العامة في مجال التصويت

تبنى المشرع المغربي قاعدة التناسب التي تجعل حق التصويت متناسبا مع نصيب رأس المال الذي يمثله، وجعلها من النظام العام، حيث نص في المادة 259 من القانون رقم 17.95 على أنه "يعطي كل سهم الحق في صوت واحد على الأقل. و يعد كل شرط مخالف كأن لم يكن".

وتسري هذه القاعدة على كل الأسهم دون تمييز بين فئاتها⁶⁵، ما عدا الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت.

وقد نظم المشرع المغربي حق الحضور في الجمعيات العامة، وفتح باب المشاركة في الجمعية التأسيسية لكافة المساهمين أو المكتتبين ولو كانوا يحملون سهما واحدا لأن الأمر هنا يتعلق بتأسيس الشركة، فكان من الطبيعي لكل مكتتب أن يقول كلمته النهائية في هذا التأسيس خاصة أنه يمكن تعديل النظام الأساسي خلال الاجتماع شأنهم في ذلك شأن المشاركين في الجمعية الاستثنائية المكلفة بتعديل نظام الشركة. إلا أنه إذا كان يحق لكل مساهم أن يحضر اجتماع الجمعية التأسيسية مهما كان عدد الأسهم التي اكتتب فيها، فإن حق التصويت داخل الجمعية المذكورة يقتضي التمييز بين حالتين :

1 - إذا تعلق الأمر بالمصادقة على ما قدم من مساهمات أو على ما اشترط من مزايا، فإن المساهمين أصحاب المقدمات العينية، أو أصحاب المزايا لا يحق لهم التصويت على المصادقة التي تعنيهم،

2 - إذا تعلق الأمر بالتصويت في غير ما ذكر في الحالة الأولى كالتصويت على النظام الأساسي لتعيين أعضاء مجلس الإدارة الأوليين ومفتشي الحسابات والمراقب أو المراقبين وغير ذلك، فإن حق التصويت يكون لجميع المساهمات حتى أولئك الذين قدموا مساهمات عينية أو اشترطوا مزايا.

ونفس الشيء بالنسبة للجمعية العامة غير العادية، وقد اعتبرت محكمة الاستئناف التجارية بمراكش أن "حرمان بعض المساهمين في الشركة من حقهم في التصويت كيفما كانت نسبة أسهمهم يؤدي إلى بطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة"⁶⁶.

65 - المادة 260 من القانون رقم 17.95.

66 - قرار رقم 322، صادر في 13 يونيو 2000، في الملف التجاري عدد 99/429، غير منشور.

أما بالنسبة للجمعية العامة العادية فالأصل هو حق المساهم في الحضور لهذه الجمعية والتصويت فيها ولو كان يملك سهما واحدا إلا أن هذه القاعدة ترد عليها عدة استثناءات أهمها :

- يمكن حسب المادة 127 من القانون رقم 17.95 أن يفرض النظام الأساسي عددا أدنى من الأسهم حتى يخول لصاحبها حق المشاركة في الجمعيات العامة العادية على ألا يتجاوز هذا العدد عشرة أسهم. وفي هذه الحالة يمكن للمساهمين الذين لا يتوفرون على عدد الأسهم المطلوب أن ينضموا إلى بعضهم البعض حتى يبلغوا الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي وأن يمثلهم أحدهم. وإن كنا نتساءل عن مشروعية مثل هذه الشروط، لأن حرمان المساهم من حق المشاركة في الجمعية العامة سيجعلها جمعية غير عامة. ثم إن الظاهرة التي تسود معظم الشركات هي ظاهرة الغياب عن حضور الجمعيات العامة، في حين أن هذا المقتضى القانوني يحاول إيجاد حلول لظاهرة الاكتظاظ،

- يمكن حسب المادة 260 من القانون رقم 17.95 أن يضع النظام الأساسي العدد الأقصى لعدد الأصوات التي يملكها المساهم شريطة أن يكون هذا التحديد مفروضا على كل الأسهم دون تمييز بين فئاتها، ما عدا الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت،

- يمكن للشركات أن تصدر بشروط معينة أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت يمنع على حاملها حق التصويت في الجموع العامة.

ومن جهة أخرى، عمد المشرع من أجل ضمان قاعدة التناسب واحترام المساواة بين المساهمين إلى تقييد إصدار الأسهم المتعددة الأصوات، إذ جعل الأصل هو منع إصدار هذا النوع من الأسهم، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون شركات المساهمة على أنه "يمنع إصدار أسهم متعددة الأصوات، ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 257 السابقة". والاستثناء المقصود في المادة 257 المحال عليها يتعلق بالأسهم ذات الأسهم المضاعفة التي يمكن منحها في حالتين :

- إما بموجب النظام الأساسي أو قرار جمعية عامة غير عادية لاحقة لكل مساهم يملك أسهما محررة كليا والتي ثبت أنها قيدت تقييدا إسميا باسمه منذ سنتين على الأقل مع اعتبار النسبة التي تمثلها في رأسمال الشركة، كما يمكن منحه،

- أو في حالة الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار للأسهم الإسمية بمجرد إصدارها، الممنوحة مجانا لمساهم وذلك بتناسب مع الأسهم القديمة التي تخوله هذا الحق.

البحث الثاني : (الحدود القانونية لقاعدة التناسب)

إن المقصود بالحدود القانونية لقاعدة التصويت هي الاستثناءات الواردة على القاعدة العامة التي تقضي أن لكل سهم صوت واحد. ولعل الأهداف التي توختها التشريعات من تقييد حق الاقتراع هي الرغبة في حماية الشركة من جهة، ولتثبيت مبدأ الديمقراطية داخلها، وأيضاً تلافي تعسف الأغلبية في مواجهة الأقلية أو العكس.

وهذه القيود كثيرة ومتنوعة تقوم إما على التضييق من نطاق هذا الحق لتصل إلى حد الحرمان من حق التصويت، أو توسيع نطاق هذا الحق، وذلك بمنح المساهم عدداً من الأصوات يزيد على عدد الأسهم التي يملكها.

المطلب الأول : الأسهم المحرومة من حق التصويت

الأصل أن لكل مساهم صوت واحد على الأقل غير أنه في حالات معينة قد يمنع المساهم من حقه في التصويت في كل الجمعيات العامة لأسباب معينة قد تكون راجعة لطبيعة السهم، كحالة الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، أو لوجود مصلحة للمساهم في القرار محل التصويت، أو كجزاء عن عدم تنفيذ المساهم لالتزاماته اتجاه الشركة، أو لم يدفع الأقساط المستحقة على السهم.

أولاً : الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت

تقوم الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، كما يدل على ذلك اسمها، على إعطاء الحامل حق أولوية في الأرباح مقابل حرمانه من حق التصويت الذي يتفرع عادة من السهم. وقد أخذت التشريعات الحديثة بهذا النوع من الأسهم بالرغم من معارضتها للمبدأ العام على اعتبار أنها من جهة تلاءم وضعيات بعض الشركات خصوصاً شركات المساهمة ذات الطابع العائلي حيث تمكن مسيرتها من فتح رأسمال الشركة على الغير دون تغيير في مراكز القرار فيها⁶⁷. ومن جهة أخرى تعد من الأدوات المالية الجديدة لتوظيف الادخار وتشجيع الاستثمار، حيث تشجع المساهمين الذين يسعون إلى تحقيق الربح ولا يهتمهم المشاركة في الإدارة والتسيير على الاكتتاب في رأسمال الشركات ما دام أن الكسب قد يكون أكثر إغراء من أعباء السلطة والإدارة.

67 - فؤاد معلال، المرجع السابق، ص 346.

2 - أن تكون والهدف من هذا الما التي تعرف صعوبات

3 - أن لا ت

4 - أن تكبر

الفئات التي سبق أ

5 - ألا تك

أو أعضاء مجلس المأذونين⁷³.

وإذا كانت

تحرم أصحابها م

بداخلها، فإنها م

المبلغ الإسمي لتلك

المالية القابلة للتو

وتجدر الإ

حق التصويت لا

مطلقا :

فمن حيث

الخاصة، حيث إ

أصحاب هذه الفئ

71 - الفقرة الثاني

72 - الفقرة الثاني

73 - المادة 268 م

74 - المادة 264 م

75 - المادة 266 م

76 - المادة 107 م

ونظم المشرع المغربي إصدار هذا النوع من الأسهم بمقتضى المواد من 261 إلى 271 من القانون رقم 17.95، وأكد على طبيعتها التي لا يملك فيها أصحابها حق التصويت، فنص في الفقرة الثانية من المادة 263 على أنه "يستفيد أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، من الحقوق المعترف بها للمساهمين الآخرين، باستثناء حقي المشاركة و التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين في الشركة اللذين لا ينشآن عن امتلاك هذه الأسهم".

ونظرا للطابع الاستثنائي لهذه الأسهم، وكونها تعتبر خروجاً عن القاعدة العامة، فقد اشترط المشرع توفر مجموعة من الشروط هي كالتالي :

1 - أن ينص النظام الداخلي صراحة على إمكانية إصدار هذه الأسهم⁶⁸، سواء أثناء التحرير الأصلي لهذا النظام، أو بمقتضى تعديل لاحق، بمعنى أن يتم التنصيص ببند خاص على إمكانية منح وإصدار هذه الأسهم، وإلا اعتبرت عملية الإصدار باطلة⁶⁹.

ويمكن إنشاء هذه الأسهم بالزيادة في رأسمال الشركة، أو عن طريق تحويل جزء من الأسهم العادية التي سبق إصدارها إلى هذا النوع من الأسهم⁷⁰،

68 - تنص الفقرة الأولى من المادة 261 من القانون رقم 17.95 على أنه "مع مراعاة أحكام المواد من 316 إلى 319 والمادة 322، يمكن أن ينص النظام الأساسي على إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت".

69 - عمل المشرع في المادة 409 من القانون رقم 17.95 من أجل ضمان حماية فعالة لأصحاب هذه الفئة من الأسهم على المعاقبة بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة :

1 - الذين أصدرت شركتهم أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت تتجاوز نسبتها تلك المحددة في المادة 263 ؛

2 - الذين عرقلوا تعيين وكلاء يمثلون أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت وممارستهم لوكلتهم ؛

3 - الذين أغفلوا استشارة جمعية خاصة لأصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 266 و 267 و 269 ؛

4 - الذين عملت شركتهم على استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأس المال في حين أن مجموع الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، لم تتم إعادة شرائها و إلغاؤها بالكامل ؛

5 - الذين لم تقم شركتهم، في حالة تخفيض رأس المال تخفيضاً غير معلل بوقوع خسائر، بإعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت قبل الأسهم العادية وذلك لأجل إلغائها."

70 - الفقرة الأولى من المادة 263 من القانون رقم 17.95.

2 - أن تكون الشركة قد حققت خلال السنتين الماليتين الأخيرتين أرباحا قابلة للتوزيع⁷¹، والهدف من هذا المقتضى هو تجنب إصدار هذه الأسهم عند تأسيس الشركة، أو من طرف الشركات التي تعرف صعوبات مالية،

3 - أن لا تمثل هذه الأسهم أكثر من ربع مبلغ رأسمال الشركة⁷²،

4 - أن تكون قيمتها الإسمية مساوية لقيمة الأسهم العادية أو قيمة الأسهم العادية لفئة من الفئات التي سبق أن أصدرتها الشركة إن وجدت،

5 - ألا تكون هذه الأسهم مملوكة لأعضاء مجلس الإدارة أو لأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس الرقابة والمديرين العامين لشركة مساهمة ولأزواجهم ولأبنائهم القاصرين غير المأذونين⁷³.

وإذا كانت هذه الأسهم تفصل بين صلاحيات وامتيازات الإدارة وبين الامتيازات المالية حيث تحرم أصحابها من حق المشاركة في الجموع العامة أيا كانت طبيعتها ونوعها ومن حق التصويت بداخلها، فإنها مقابل ذلك تمنحهم باقي الحقوق الأخرى المخولة للأسهم العادية وذلك بتناسب مع المبلغ الإسمي لتلك الأسهم، علاوة على منحهم الأولوية في الحصول على ربح يقتطع من أرباح السنة المالية القابلة للتوزيع قبل أي تخصيص آخر⁷⁴.

وتجدر الإشارة إلى أن حرمان أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت من حق التصويت لا يعني عدم إمكانية إبداء رأيهم في القرارات التي تهمهم، أو حرمانهم من التصويت مطلقا :

فمن جهة أولى، فإن هذا الحرمان مقصور على الجمعيات العامة، ولا يشمل الجمعيات الخاصة، حيث إن المشرع خول أصحاب هذه الأسهم حق التجمع في جمعية خاصة⁷⁵ لا تضم سوى أصحاب هذه الفئة من الأسهم⁷⁶ للتداول في كل الأمور التي تهم نظام أسهمهم والتصويت فيها.

71 - الفقرة الثانية من المادة 261 من القانون رقم 17.95.

72 - الفقرة الثانية من المادة 263 من القانون رقم 17.95.

73 - المادة 268 من القانون رقم 17.95.

74 - المادة 264 من القانون رقم 17.95.

75 - المادة 266 من القانون رقم 17.95.

76 - المادة 107 من القانون رقم 17.95.

ويمكن لهذه الجمعية الخاصة إبداء الرأي قبل اتخاذ الجمعية العامة لأي قرار، ويبلغ هذا الرأي إلى الشركة إما مباشرة أو بواسطة وكيل أو عدة وكلاء، إن نص على ذلك النظام الأساسي، و تحاط الجمعية العامة علما به قبل أن تتم أية عملية تصويت عليه ثم يدون في محضرها. إلا أنه إذا كان القرار يغير حقوق أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، فإنه لا يصير قرارا نهائيا إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة⁷⁷.

ومن جهة ثانية، حينما لا تكون الأرباح ذات الأولوية المستحقة عن ثلاث سنوات مالية قد دفعت بكاملها، يكتسب أصحاب الأسهم المطابقة، بالتناسب مع حصة رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم، حقا في التصويت يساوي حق المساهمين الآخرين، وذلك لأن عدم تلقيهم لهذه الأرباح يعني اختفاء السبب الذي يبرر حرمانهم من حق التصويت.

يظل حق التصويت المنصوص عليه في الفقرة السابقة قائما إلى غاية انصرام السنة المالية التي يتم خلالها دفع الأرباح ذات الأولوية بكاملها بما فيها الربح المستحق عن السنوات المالية السابقة⁷⁸.

ثانيا : المنع من التصويت القائم على المصلحة الشخصية

إذا كان المساهم له مصلحة في القرار محل التصويت، فإنه من الحكمة حرمانه من التصويت لتفادي استغلال النفوذ، وأن يصبح هذا الأخير حكما وطرفا في نفس الوقت، وتأمين التجرد والحياد، والابتعاد عن خدمة المنفعة الخاصة للمساهمين خاصة إذا كانوا من الأغلبية⁷⁹.

لذلك حرص المشرع المغربي على منع المساهم من حق التصويت على قرار له مصلحة فيه في حالات تهم بالدرجة الأولى أصحاب مجلس الإدارة، وبعض المساهمين. وهذا المنع لا ينتج عن مبدأ عام، وإنما يجب أن يكون مبنيا على نص تشريعي صريح.

1 - الاتفاقات المبرمة بين الشركة وأحد المتصرفين أو المديرين العامين أو المديرين العاميين

المنتدبين بوصفهم مساهمين

يملك أعضاء مجلس الإدارة حق التصويت وفق ما يملكه كل منهم من أسهم الشركة، بما في ذلك أسهم الضمان، ولهم حق التصويت على القرارات التي تتخذها الجموع العامة، غير أنه ليس من اللائق أن يصوت عضو لنفسه، أو على قرار يتعلق به وبمصلحه الخاصة داخل الشركة، ويقضي

77 - المادة 266 من القانون رقم 17.95.

78 - المادة 265 من القانون رقم 17.95.

79 - إلباس ناصيف، المرجع السابق، ص 363.

80 - علي حسن ي

81 - المادة 56 هـ

الرقابة بمقتضى

ببراءة ذمته وهو في مركز الوكيل الذي يقدم حسابا عن إدارته ويلتمس موافقة موكله بكافة الوسائل⁸⁰، لذلك اشترط المشرع لصحة الاتفاقات المبرمة بين الشركة وأحد المتصرفين أو المديرين العاميين أو المديرين العاميين المنتدبين بالإضافة إلى الترخيص المسبق لمجلس الإدارة، موافقة الجمعية العامة العادية التي تبت بناء على تقرير يقدمه مراقب الحسابات، ومنع في المادة 58 من القانون رقم 17.95 المعنيين بالأمر من المساهمة في عملية التصويت ولا تراعى أسهمهم في حساب النصاب القانوني والأغلبية، إذا تعلق الأمر بالمصادقة على الترخيص المسبق لمجلس الإدارة على الاتفاقات التالية⁸¹ :

- كل اتفاق بين شركة مساهمة وأحد متصرفيها أو مديريها العاميين أو مديريها العاميين المنتدبين ؛

- الاتفاقات التي يكون أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه معنيا بها بصورة غير مباشرة أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط ؛

-الاتفاقات المبرمة بين شركة مساهمة ومقاولة، إذا كان أحد المتصرفين أو المديرين العاميين أو المديرين العاميين المنتدبين في الشركة مالكا لتلك المقاولة أو شريكا فيها مسؤولا بصفة غير محدودة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس رقابتها.

ويلاحظ أن المشرع اقتصر على الاتفاقات المبرمة بين الشركة وأحد متصرفيها أو مديريها العاميين أو مديريها العاميين المنتدبين، والتي يمكن أن تشمل الاتفاقات المتعلقة بتحديد الراتب والمكافآت، ولكن هل تشمل القرارات المتعلقة بإخلاء مسؤوليتهم، وإبراء ذمتهم ؟

2 - الاتفاقات المبرمة مع المساهم المالك لخمسة بالمائة من رأس مال الشركة

يسري نفس الحكم المنصوص عليه في المادة 58 المتعلق بالمتصرفين والمديرين العاميين والمديرين العاميين المنتدبين على حالة المساهم الذي يملك في شركة مساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسة بالمائة من رأس المال أو من حقوق التصويت، حيث يمنع من التصويت على الاتفاقات التي تخضع للترخيص المسبق لمجلس الإدارة المبرمة بينه وبين الشركة، أو التي يكون معنيا بها بصورة غير مباشرة، أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط.

80 - علي حسن يونس، المرجع السابق، ص 364.

81 - المادة 56 من القانون رقم 17.95 وتطبق نفس الأحكام على أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة بمقتضى المادة 97 من القانون نفسه.

3- اقتناء الشركة مالا مملوكا لأحد مساهميها

تدخل في إطار حالات منع المساهمين من حق التصويت لوجود مصلحة لهم في القرار محل التصويت، الحالة التي نصت عليها المادة 112 من القانون رقم 17.95، وتتعلق باقتناء الشركة مالا في حوزة أحد المساهمين وذلك وفق الشروط التالية :

* أن تتم عملية الاقتناء خلال السنتين المواليتين لتقييد الشركة في السجل التجاري ؛

* أن لا تقل قيمة هذا المال عن عشر رأسمال الشركة ؛

* أن لا يتم اقتناء المال المذكور في البورصة في شكل أسهم مسعرة فيها أو تحت مراقبة سلطة قضائية أو في إطار العمليات المعتادة للشركة المبرمة وفق شروط عادية،

* أن يتم تقييم ذلك المال من طرف مراقب مكلف تحت مسؤوليته بتقدير قيمة ذلك المال بأمر من رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة. ويوضع تقرير هذا المراقب رهن إشارة المساهمين،

* أن تبت الجمعية العامة العادية في تقييم ذلك المال تحت طائلة بطلان تملك الشركة له.

وفي هذه الحالة لا يحق للبائع أن يكون له صوت في المداولة سواء لنفسه أو بوصفه وكيلًا عن غيره من المساهمين.

4- الأسهم المملوكة للشركة

يمنع مبدئيًا على شركة المساهمة اقتناء أسهمها لأنه من غير المقبول قانونًا أن تكون الشركة مساهمة في نفسها، فالشخص لا يمكنه أن يكون دائنًا ومدينًا لنفسه في نفس الوقت، بالإضافة إلى أنه من المفيد منع الشركة من التأثير في سوق أسهمها عن طريق البيع أو الشراء، وبالتالي الخوض في مضاربات وتلاعب في أسعار تلك الأسهم⁸²، إلا أن المشرع المغربي استثنى من هذا المبدأ حالتين، مع تقييد ذلك بشروط خاصة نصت عليها المادة 279 من القانون رقم 17.95. فإذا تملكت الشركة أسهمها طبق الشروط القانونية، فإن تلك الأسهم تكون محرومة من حق التصويت تطبيقًا للمادة 133 من القانون رقم 17.95 التي نصت على أنه "لا يمكن للشركة أن تصوت بالأسهم التي اقتنتها أو المرهونة لديها. ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب".

82 - الحسين أمانر، المرجع السابق، ص 82.

ويهدف

مسلكًا لاتخاذ القرار

5- أصبح

حرمت

المتعلقة بتقدير

أما المشر

المشاركة في التص

الجموع العامة

إلى أنه يتضمن

بناء على تقرير

يعينهم المؤسس

النظام الأساسي

ثالثًا :

وتتعلق

كجزاء لإخلاله

ومن بينها :

1- ح

إن تأس

الأسهم الممثلة

النقدية بما لا

83 - أحمد شك

84 - المادة 2 د

85 - اكتفى الما

86 - الحسين

87 - المادة 74

ويهدف هذا المنع ضمان الحياد ونزاهة القرارات، وحتى لا تجعل الشركة من هذا الاقتناء مسلكا لاتخاذ القرارات التي تعارض مصالح المساهمين وتساير مصلحة أعضاء مجلس الإدارة⁸³.

5- أصحاب المقدمات العينية

حرمت بعض التشريعات على المساهمين أصحاب المقدمات العينية التصويت على القرارات المتعلقة بتقدير هذه الأخيرة⁸⁴.

أما المشرع المغربي فلم ينص صراحة على منع المساهمين الذين قدموا حصصا عينية من المشاركة في التصويت داخل الجمع المكلف بفحص هذه المزاي، ولعل السبب يعود لعدم تطرقه إلى الجموع العامة التأسيسية المرتبطة بها⁸⁵، وإنما اكتفى بالإشارة في المادة 24 من القانون رقم 17.95 إلى أنه يتضمن النظام الأساسي وصفا الحصص العينية و تقييما لها، وأنه يجري هذا الوصف والتقييم بناء على تقرير ملحق بالنظام الأساسي يعده تحت مسؤوليتهم مراقب أو عدة مراقبين للحصص يعينهم المؤسسون، وأن هذه الحصص العينية يمكن أن تكون موضوع عقد منفصل يشكل جزء من النظام الأساسي و موقع حسب نفس الشروط.

ثالثا : المنع من التصويت كجزاء

وتتعلق هذه الحالات من منع المساهم من ممارسة حق التصويت داخل الجموع العامة للشركة كجزاء لإخلاله بالتزاماته، وهي تتميز بأنها حالات قانونية لا يمكن للنظام الأساسي النص عليها⁸⁶. ومن بينها :

1- حالة عدم دفع المساهم باقي الأقساط المستحقة على السهم

إن تأسيس شركة المساهمة لا يتم إلا إذا تم الاكتتاب في رأسمالها بالكامل على أن تحرر الأسهم المثلثة للحصص العينية كاملة عند إصدارها، في حين يكفي أن تحرر الأسهم المثلثة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الاسمية⁸⁷، ويتم تحرير الباقي، إما دفعة واحدة أو على

83 - أحمد شكري السباعي، المرجع السابق، ص 350.

84 - المادة 2 من قانون الشركات التجارية المصري لسنة 1981.

85 - اكتفى المشرع المغربي بتنظيم الجمع العام العادي، والجمع العام غير العادي، والجمع الخاص.

86 - الحسين أمانار، المرجع السابق.

87 - المادة 274 من القانون رقم 17.95.

شكل دفعات بناء على قرار لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21⁸⁸.

وفي حالة تخلف المساهم عن أداء المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم التي اكتتبها والتي دعا مجلس الإدارة إلى استكمال تحريرها في مواعيد معينة، فإن الشركة توجه له إنذارا بالأداء برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

وإذا ظل هذا الإنذار عديم الجدوى، بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تبليغه، فإن هذه الأسهم التي لم تدفع مبالغها المستحقة تكف عن تخويل حق الحضور والتصويت داخل الجمعيات العامة للمساهمين ولا تراعى في احتساب النصاب⁸⁹.

وبناء على ذلك، يحق للشركة منع المساهمين الذين تأخروا عن دفع القسط أو الأقساط التي سبق للشركة أن طلبت تسديدها من المشاركة في الجمعيات العامة والتصويت فيها، دون حاجة إلى أن يرد شرط بهذا المعنى في النظام الأساسي، لأن هذا المنع هو جزءا من قراره القانوني، وليس النظام الأساسي أو قرار من إحدى الجمعيات العامة. ويؤكد هذا الجزء حرص المشرع على قاعدة تناسب حق التصويت مع الرأسمال المقدم لأن تفسير المادة 259 التي تمنح صوتا على الأقل لكل سهم يؤدي إلى رفض صوت بكامله لمساهم لا يملك إلا قسيمة أو جزء من السهم فقط، ومن ثمة يتعين إبعاده من حق التصويت.

2 - الأسهم التي أعيد تكوينها دون التصريح بذلك للشركة

يمكن للجمعية العامة غير العادية لشركة مساهمة أن تقرر، بناء على تقرير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، وبناء على تقرير مراقبي الحسابات، إنشاء شهادات استثمار تمثل الحقوق المادية وشهادات حق في التصويت تمثل الحقوق الأخرى المرتبطة بالأسهم الصادرة بمناسبة الزيادة في رأس المال أو تجزئ الأسهم الموجودة على ألا تتجاوز نسبة هذه الشهادات ربع رأسمال الشركة⁹⁰.

88 - تنص هذه الفقرة على أنه "يجب أن تحرر الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الإسمية. ويتم تحرير الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري".

89 - المادة 278 من القانون رقم 17.95.

90 - المادة 282 من القانون رقم 17.95.

وتكون شهادة الاستثمار قابلة للتداول⁹¹، أما شهادة حق التصويت فلا يجوز تفويتها إلا برفقة شهادة الاستثمار، غير أنه يسوغ تفويتها كذلك إلى حامل شهادة الاستثمار. ويؤدي التفويت بقوة القانون إلى إعادة تكوين السهم في الحاليتين. كما تتم إعادة تكوين السهم بقوة القانون لدى حامل شهادة الاستثمار وشهادة حق التصويت. ويصرح هذا الأخير بذلك للشركة برسالة مضمونة داخل أجل خمسة عشر يوماً. وفي حالة عدم قيامه بهذا التصريح، يفقد السهم حق التصويت إلى أن تتم تسوية الوضعية بل يبقى كذلك خلال مدة الثلاثين يوماً الموالية لهذه التسوية⁹².

لا يمكن منح شهادة تمثل أقل من حق واحد في التصويت، وتحدد الجمعية العامة كيفية منح هذه الشهادات بالنسبة للحقوق المعتمدة تكملة لازمة للحصول على حق تام.

المطلب الثاني : التصويت المضاعف

يقضي المبدأ العام بأن يعطى للسهم الواحد صوت واحد في جمعيات المساهمين، وهي طريقة عادلة توازن بين الفرد ورأس المال، لذلك منع المشرع في المادة 259 من القانون رقم 17.95 إصدار أسهم متعددة الأصوات إلا أنه نص على استثناء أحال عليه في المادة 257، وتتعلق بالأسهم ذات التصويت المضاعف لصالح عدد من المساهمين، فقد نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه "يمكن منح حق تصويت مضاعف لذلك الذي يمنح للأسهم الأخرى بموجب النظام الأساسي أو قرار جمعية عامة غير عادية لاحقة لجميع الأسهم المحررة كلياً والتي ثبت أنها قيدت تقييداً إسمياً منذ سنتين على الأقل باسم نفس المساهم مع اعتبار النسبة التي تمثلها في رأسمال الشركة".

والهدف من تقرير الأسهم ذات التصويت المضاعف هو تشجيع المساهمين الذين برهنوا عن وفائهم وإخلاصهم للشركة، وذلك على عكس طائفة المساهمين الذين لا يعتدون بمستقبل الشركة بل يكون شغلهم الأساسي هو المتاجرة في أسهم الشركة⁹³ بغية تحقيق الربح والاستفادة من فرق السعر.

وقد قيد المشرع هذا الحق بالشروط التالية :

أولاً : أن يتم إقرار حق التصويت المضاعف بموجب النظام الأساسي للشركة أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية، وبذلك فإن وجود هذا النوع من الأسهم ليس إلزامياً وإنما هو أمر اختياري كاستثناء من القاعدة القانونية أن لكل سهم صوت واحد.

91 - المادة 285 من القانون رقم 17.95.

92 - المادة 286 من القانون رقم 17.95.

93 - فؤاد معلال، مرجع سابق، ص 360.

خاتمة

إن السيادة
خلال الجمعيات
للشركة، ويمكن إر
متابعة أسعار الأسهم
شؤونها، لأنه وضع
نشاطها باتخاذ القر
كفل المشرع للمساهم
وتأتي أهمي
تشكل السلطة العلب
وإجراءات التأسيس
الإدارة والمحاسبة
يستطيع المساهم
مسيريتها، وصون
شركة المساهمة، و
مساهم بحق التعم
طبيعتها أو نوعها
وقد دفعت
الأساسية لهذا
وذلك حماية لمص
الأصل وما عداها
حتى تظل ثانوية
ونظرا لأ
وحده مع احتفاظا
في الحقوق، فإن

وهذه الطريقة ليست الوحيدة لإنشاء حق التصويت المضعف بل يمكن أن يمنح هذا الحق في حالة التمويل الذاتي أي إذا تمت الزيادة في رأس المال الشركة بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار للأسهم الإسمية بمجرد إصدارها، الممنوحة مجانا لمساهم وذلك بتناسب مع الأسهم القديمة التي تخوله هذا الحق، وذلك لأن هذه الأسهم الجديدة ما هي إلا أجزاء من الأسهم القديمة.

كما يمكن ممارسة حق التصويت المضعف في حالة الإدماج أو الانفصال في إطار الشركة المستفيدة من هذا الإدماج أو الانفصال، شريطة أن يجيز نظامها الأساسي ذلك⁹⁴، وذلك حتى لا يضطر المساهمون في الشركة المدمجة انتظار مرور سنتين على الإدماج لممارسة حق التصويت المضعف المرتبط بأسهم الشركة المستفيدة من الإدماج التي أعطيت لهم مقابل أسهمهم القديمة،

ثانياً : أن تكون الأسهم محررة بكاملها، أي أن تدفع قيمتها بالكامل،

ثالثاً : أن تكون هذه الأسهم أسهما إسمية مما يجعل هذا الامتياز شخصيا بالرغم من ارتباطه بالسند، حيث يختفي إذا تم تغيير مالك السند باستثناء حالة الإرث⁹⁵، أو تم تحويل السهم الاسمي إلى سهم لحامله،

رابعاً : أن تكون هذه الأسهم قد قيدت تقييدا إسميا منذ سنتين على الأقل باسم نفس المساهم، مع اعتبار النسبة التي تمثلها في رأسمال الشركة. وتبدأ مدة السنتين من تاريخ تحرير الأسهم، وتعد مدة الوفاء حدا أدنى لأن المشرع اتبع مصطلح "سنتين" بعبارة "على الأقل"، لكن يمكن للنظام الأساسي أن يفرض مدة أطول من السنتين،

خامساً : أن لا يتجاوز هذا الامتياز حدود صوتين لكل سهم.

ويحق لكل مساهم توفرت في أسهمه هذه الشروط المطالبة بتطبيق الشرط النظامي، لأن هذه الإمكانية ليست حكرا على بعض المساهمين دون الآخرين. ويؤدي وجود هذا النوع من الأسهم إلى تأسيس صنف من الأسهم الخاصة التي تخول لأصحابها حق التجمع في جمعيات خاصة للدفاع عن مصالحهم.

94 - المادة 258 من القانون رقم 17.95.

95 - تنص المادة 258 من القانون رقم 17.95 على أنه "كل سهم يستفيد من حق التصويت المضعف طبقا لأحكام المادة 257 أعلاه يفقد ذلك الحق إذا انتقلت ملكيته إلى الغير أو تم تحويله إلى سهم للحامل. غير أنه إذا تم انتقال الملكية عن طريق التوارث، فإن ذلك لا يفقد السهم حق التصويت المضعف ولا يوقف الأجل المنصوص عليه في المادة 257".

خاتمة

إن السيادة القانونية والسلطة العليا في شركة المساهمة هي للمساهمين الذين يجتمعون من خلال الجمعيات العامة للنظر والمداولة في شؤون الشركة، وهي بذلك روح الشخصية المعنوية للشركة، وممكن إرادتها، ويجب أن يتعدى اهتمام المساهم - أيا كان عدد الأسهم التي يملكها - متابعة أسعار الأسهم بالسوق، وقبض أنصبه الأرباح، إلى متابعة أداء الشركة والمساهمة في تدبير شؤونها، لأنه وضع أمواله واستثمرها في هذه الشركة، فمن حقه المساهمة في تسيير شؤونها ومراقبة نشاطها باتخاذ القرارات الملائمة بغية تحقيق الأهداف التي من أجلها برزت الشركة للوجود، لذلك كفل المشرع للمساهم عدة حقوق لتحقيق ذلك، من أهمها حق التصويت داخل الجمعيات العامة.

وتأتي أهمية هذا الحق من كونه الآلية المعتمدة لاتخاذ القرارات داخل الجمعيات العامة التي تشكل السلطة العليا داخل شركة المساهمة، سواء تعلقت هذه القرارات بالصادقة على نظام الشركة وإجراءات التأسيس، أو تعيين أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، أو المصادقة على أعمال الإدارة والمحاسبة، أو تقرير اندماج الشركة أو تحويلها أو تعديل نظامها، كما أنه بواسطته يستطيع المساهم التعبير عن رأيه في موضوع معين وممارسة الرقابة الفعلية على الشركة وتتبع عمل مسيرتها، وصون مركزه المالي والدفاع عن رأسماله المستثمر. وهو بذلك عامل مهم في تسيير وإدارة شركة المساهمة، وشرط أساسي لصحة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، لذا يجب أن يتمتع كل مساهم بحق التعبير الشخصي عن صوته بكل حرية بعد المناقشة داخل الجمع العام أيا كانت طبيعتها أو نوعها.

وقد دفعت هذه الاعتبارات المشرع المغربي إلى أن يجعل من حرية التصويت أحد المبادئ الأساسية لهذا الحق، بحيث نص على حماية هذه الحرية، ومنع حرمان المساهم من هذا الحق، وذلك حماية لمصالحه وتدعيما لفكرة الديمقراطية داخل شركة المساهمة، وجعل هذه الحرية هي الأصل وما عداها مجرد استثناءات وردت على سبيل الحصر، لذلك تم تقييدها بمجموعة من الشروط حتى تظل ثانوية ولا تنال من المبدأ.

ونظرا لأن حق التصويت مرتبط بملكية السهم، ولا يجوز للمساهم التنازل عن هذا الحق وحده مع احتفاظه بملكية السهم ومنافعه، وأن المساواة بين المساهمين في شركات الأموال هي مساواة في الحقوق، فإن المشرع المغربي لم يأخذ بالتصويت على أساس عدد الرؤوس، وإنما ربط هذا الحق مع

حصة رأس المال التي يملكها كل مساهم، وأخذ بقاعدة التناسب بين عدد الأسهم وعدد الأصوات بحيث جعل لكل سهم صوت واحد، وأن لكل مساهم الحق بعدد الأصوات يساوي عدد أسهمه، ولكن الأخذ بمبدأ التناسب على إطلاقه قد يؤدي إلى المساس بمصلحة الشركة في بعض الأحيان لذلك قرر المشرع بعض القيود على هذا المبدأ.

وتبقى الممارسة العملية لهذا الحق هي الكفيلة بإعطائه الدور الذي أراده له المشرع في مراقبة ومتابعة أعمال الشركات وتقويم أدائها من خلال المشاركة الفعالة للمساهم في الجمعيات العمومية والحرص على حسن اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

من الأكيد
بفعل العوامل الا
وعلوم متعددة تع
الأموال واكتسحت
مفاهيم جديدة ان
الأزمة المالية ال
الصناعية الكبرى
تحمله من مشاك
عنها منازعات
محمودة العواقب
فهل الع
القضاء أن يجد
هذه المستجدات
النفوس؟
إن الرس
القانون وذلك ب
المساواة حتى
الاجتهادات الت